

**KAJIAN HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP (PPLH) TERHADAP PERAN PT. INALUM (INDONESIA
ASAHAN ALUMUNIUM) DALAM MENJAGA LINGKUNGAN SEKITAR
PABRIK DI KUALA TANJUNG SUMATERA UTARA**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum
Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H.**

**Oleh :
IMANDA AYUNINGTYAS
NPM 22-005 MH**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH
BENGKULU
2024**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**KAJIAN HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP (PPLH) TERHADAP PERAN PT. INALUM (INDONESIA
ASAHAN ALUMUNIUM) DALAM MENJAGA LINGKUNGAN SEKITAR
PABRIK DI KUALA TANJUNG SUMATERA UTARA**

**Oleh :
IMANDA AYUNINGTYAS
NPM 22-005 MH**

Telah disahkan dari tim pembimbing dan siap diajukan
untuk diuji dalam Sidang Tesis pada tanggal (...) 2024

Tim Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

DR. ASHIBLY, SH., MH

DR. LAILY RATNA, SH., MH

Mengetahui
Ketua Program Studi

DR. ASHIBLY, SH., MH

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik magister, baik di Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H., maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian saya sendiri, yang disusun tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing;
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari dapat dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H.

Bengkulu, (...) 2024
Yang membuat pernyataan

Imanda Ayuningtyas
NPM 22-005 MH

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdullilahirobbil 'alamin puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister hukum pada Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H.

Penulis mengakui bahwa tanpa dukungan, bimbingan, dan masukan dari berbagai pihak, penyelesaian tesis ini akan sangat sulit. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ashibly, S.H, M.H dan Ibu Dr. Laily Ratna, S.H, M.H, sebagai pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan masukan berharga dalam mengarahkan penulisan tesis ini.
2. Keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan, doa, dan semangat yang sangat berarti selama proses penulisan tesis ini.
3. Semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, meskipun tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis berharap agar Allah SWT membalas segala kebaikan dari semua pihak yang telah membantu, dan semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca serta pengembangan ilmu.

Bengkulu, (...) 2024

Penulis

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Penelitian	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan PT. INALUM	17
B. Tinjauan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).....	23
C. Tinjauan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.....	49
D. Dampak Pencemaran Lingkungan.....	58
BAB III. METODE PENELITIAN	76
A. Jenis Penelitian	76
B. Sumber Data	77
C. Teknik Penentuan Sampel	78
D. Teknik Pengumpulan Data	78
E. Teknik Analisis Data	79
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	80
A. Praktik Pengelolaan Lingkungan oleh PT. INALUM	80
B. Kebijakan Pemerintah terhadap Implementasi UU No. 32 Tahun 2009 .	94
C. Implementasi UU No. 32 Tahun 2009 oleh PT. INALUM	99
BAB V. PENUTUP	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA	108
A. Buku	108
B. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah	110
C. Jurnal	110
D. Sumber Lain	112

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejauh mana peran PT. INALUM dalam menjaga lingkungan sekitar pabrik dan mengetahui dampak kegiatan PT. INALUM terhadap lingkungan sekitar pabrik di Kuala Tanjung, Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan sumber data primer berupa perundang-undangan serta data sekunder berupa menelaah buku, pendekatan konseptual dan analitis, serta teknik analisis data melalui data sekunder. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa PT. INALUM sudah memulai menjaga lingkungan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu melakukan penurunan emisi GRK hingga 0,736 TonCO₂eq dengan melakukan *Isolating Power System With Switch-Gear*. Kemudian dalam pengelolaan limbah B3, INALUM melakukan *Reclaiming Lube-Oil* sehingga mampu mengurangi limbah B3 sebesar 1,16 ton. Sementara dalam efisiensi air, INALUM memodifikasi rotasi sudut *inlet refrigerator* untuk optimalisasi proses pendinginan dan berhasil meningkatkan efisiensi air hingga 1.088.640 m³. Selanjutnya, PT. INALUM berkomitmen dalam penerapan CSR (Corporate Social Responsibility) untuk memperhatikan makhluk hidup dan lingkungan di sekitar produksinya dengan melakukan beberapa program seperti konservasi di Danau Toba, optimalisasi pembibitan pohon, pemberdayaan ikan jurung, dan program keberlanjutan lainnya. Dampak dari produksi PT. INALUM adalah berupa limbah operasional seperti pencemaran air, tanah, dan udara sehingga berpotensi mengganggu ekosistem dan kesehatan.

Kata Kunci : PT. INALUM, Limbah, Pengelolaan

ABSTRACT

This research aims to find out and describe the extent of the role of PT. INALUM in protecting the environment around the factory and knowing the impact of PT.INALUM's activities on the environment around the factory in Kuala Tanjung, North Sumatra. This research uses a normative method with primary data sources in the form of regulations and secondary data in the form of reviewing books, conceptualization and analytical approaches, as well as data analysis techniques through secondary data. The results of this research explain that PT. INALUM has started protecting the environment by implementing Law Number 32 of 2009, namely reducing GHG emissions to 0.736 TonCO₂eq by implementing an Isolating Power System With Switch-Gear. Then in managing B3 waste, INALUM carried out Reclaiming Lube-Oil so that it was able to reduce B3 waste by 1.16 tons. Meanwhile, in terms of air efficiency, INALUM modified the rotation angle of the refrigerator inlet to optimize the cooling process and succeeded in increasing air efficiency to 1,088,640 m³. Furthermore, PT. INALUM is committed to implementing CSR (Corporate Social Responsibility) to pay attention to living creatures and the environment around its production by carrying out several programs such as conservation in Lake Toba, optimizing tree nurseries, empowering the Jurung fish, and other cessation programs. The impact of PT. INALUM's production is in the form of waste .operations such as air, soil and air pollution that have the potential to disrupt ecosystems and health.

Keywords: PT. INALUM, Waste, Management

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

"Perusahaan" adalah istilah ekonomi yang digunakan dalam Konta Uurah Hukum Dagang (KUHD), terutama dijelaskan pada Pasal 6 KUHD dan peraturan di luar KUHD. Namun, dalam KUHD itu sendiri, sebenarnya tidak ada rumusan atau penafsiran resmi secara yuridis yang menjelaskan makna dari "perusahaan".¹ Untuk mengetahui pengertian perusahaan dengan mendasarkan pada KUHD sebagai sumber hukum perusahaan, dan penafsiran secara resmi mengenai pengertian perusahaan dalam KUHD ini, menelusurinya berdasarkan sejarah pembentukannya oleh pemerintah Belanda.

Namun, sebagai panduan dalam perencanaan perubahan KUHD, Pemerintah Belanda melalui Menteri Kehakiman saat itu, dalam penjelasan resminya di hadapan parlemen, menjelaskan bahwa perusahaan adalah keserluhan perburuan yang dilakukan secara tidak tertutup-tutup atau terang-terangan, dalam kegiatan tertentu dan dengan tujuan mencari laba bagi dirinya sendiri.² Istilah "perusahaan" mulai digunakan menggantikan istilah "dagang" ketika dihapuskan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Ada beberapa bentuk-bentuk perusahaan di Indonesia, berdasarkan jumlah pemilikinya, perusahaan dapat dibagi menjadi perusahaan perseorangan dan perusahaan perseroan. Secara umum, jenis-jenis perusahaan tersebut adalah:

¹ Laily Ratna, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, (Bengkulu, MIH Unihaz 2022), hlm. 1

² Janus Sidabalok, 2012, *Hukum Perusahaan*, (Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 3

- a. Perusahaan perseorangan, yaitu usaha komersial milik satu orang secara perorangan. Satu orang tersebut berperan sebagai anggota dan pemilik yang bertanggung jawab langsung atas kegiatan operasional sehari-hari usahanya.
- b. Perusahaan perseroan, perseroan berarti pertemuan orang-orang yang menjadi peserta pada suatu perusahaan tertentu. Perusahaan perseroan adalah suatu kumpulan orang yang melakukan kesepakatan dua orang atau lebih untuk berhimpun bersama untuk melaksanakan kegiatan usaha.

Berbagai bentuk perusahaan di Indonesia dapat dilihat dari perspektif kepemilikan modalnya, yaitu perusahaan swasta dan perusahaan negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam laut, dengan kerangka kerja kelembagaan yang meliputi cara manusia menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan di Indonesia sering juga disebut "lingkungan hidup". Sebagai contoh, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.³

Di tahun 2009, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah salah satu undang-undang penting di Indonesia yang memiliki beberapa kegunaan utama, seperti memberikan

³ Laily Ratna, *Pengantar Hukum Lingkungan*, (Bengkulu, MIH Unihaz 2022), hlm. 13

⁴ Undang-Undang No.32 Tahun 2009

landasan hukum untuk melindungi lingkungan hidup dari kerusakan dan pencemaran. Hal ini dilakukan melalui berbagai ketentuan seperti pengendalian pencemaran udara, air, dan tanah, serta pengelolaan limbah secara bertanggung jawab.

Undang-undang ini juga mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam yang ada di lingkungan hidup, seperti hutan, air, tanah, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk menjaga keberlanjutan penggunaan sumber daya alam tersebut agar tidak terjadi eksploitasi yang berlebihan dan merugikan lingkungan. Selanjutnya Undang-undang ini juga mengatur tentang penyusunan rencana tata ruang wilayah yang bertujuan untuk mengatur penggunaan lahan secara terencana dan berkelanjutan, sehingga tidak terjadi konflik dalam pemanfaatan lahan yang dapat merugikan lingkungan hidup.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 ini mengatur tentang prosedur dan persyaratan pemberian izin lingkungan bagi kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Izin lingkungan ini diberikan setelah melalui proses penilaian dampak lingkungan (AMDAL) untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak merusak lingkungan. Lalu Undang-undang ini juga mengatur tentang tanggung jawab hukum bagi pelaku usaha atau perorangan yang melakukan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Hal ini bertujuan untuk mendorong adanya ketaatan terhadap regulasi lingkungan hidup dan bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan.⁵

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

⁵ Yustika, D. M. *Analisis dampak lingkungan hidup (AMDAL) dalam pengelolaan lingkungan industri PT. INALUM. Jurnal Teknik Lingkungan*, (2017) hlm. 85-98.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam di Indonesia serta mengatur kegiatan manusia agar berjalan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Undang-undang ini sebagaimana dibentuk bertujuan untuk melindungi serta mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) merupakan kerangka hukum nasional yang mengatur perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Undang-Undang ini menegaskan tanggung jawab perusahaan untuk melibatkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan pelestarian lingkungan dalam setiap kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu, kajian terhadap implementasi Undang-Undang ini menjadi penting, khususnya dalam konteks peran PT. INALUM (Indonesia Asahan Aluminium) di Kuala Tanjung, Sumatera Utara. Wilayah ini mungkin memiliki karakteristik ekosistem dan kondisi lingkungan tertentu yang perlu diperhatikan dalam konteks perlindungan lingkungan.

Sebagaimana Indonesia ini adalah negara yang berkembang, serta mengalami pertumbuhan industri yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu sektor industri yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan adalah industri pertambangan dan pengolahan logam, termasuk industri aluminium. PT. Indonesia Asahan Aluminium (INALUM), sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan aluminium, serta memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, namun juga memberikan dampak terhadap lingkungan sekitar. Industri aluminium,

termasuk kegiatan pemrosesan bauksit menjadi alumina dan aluminium, dapat memiliki dampak lingkungan seperti polusi air, udara, dan tanah. Kajian hukum perlu mengevaluasi potensi dampak ini dan mengidentifikasi langkah-langkah yang diambil oleh PT. INALUM (Indonesia Asahan Alumunium) untuk mencegah, mengurangi, atau mengatasi dampak-dampak tersebut.

PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) adalah sebuah perusahaan yang dimiliki oleh negara di Indonesia. INALUM (Indonesia Asahan Alumunium) bergerak di sektor industri aluminium. Perusahaan ini memiliki dan mengoperasikan fasilitas pemurnian aluminium dan pabrik peleburan aluminium di Indonesia. Selain itu, INALUM (Indonesia Asahan Alumunium) juga terlibat dalam kegiatan penambangan bauksit, bahan baku utama untuk produksi aluminium. INALUM (Indonesia Asahan Aluminium) adalah sebuah perusahaan yang beroperasi di sektor pertambangan dan metalurgi di Indonesia. INALUM (Indonesia Asahan Alumunium) didirikan pada tahun 1976 dan berpusat di Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Perusahaan ini memiliki fokus utama pada produksi aluminium.⁶ INALUM (Indonesia Asahan Alumunium) sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah hasil tambang bauksit dan aluminium di dalam negeri. Pemerintah ingin mengoptimalkan potensi ekonomi dari sumber daya alam, khususnya bauksit, dengan membangun fasilitas industri aluminium di Indonesia.

Pendirian INALUM (Indonesia Asahan Alumunium) melibatkan kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang. Investasi dan

⁶ <https://www.inalum.id/id/tentang-kami/profil-perusahaan>. Diakses pada tanggal 1 Mei 2024. Pukul 21.13 wib.

bantuan teknis dari Jepang menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan fasilitas INALUM (Indonesia Asahan Alumunium). INALUM (Indonesia Asahan Alumunium) merupakan bagian dari upaya diversifikasi ekonomi Indonesia. Pemerintah ingin mengurangi ketergantungan pada sektor ekspor komoditas mentah dan mengarahkan fokus pada industri pengolahan dengan nilai tambah yang tinggi. Melalui INALUM (Indonesia Asahan Alumunium), pemerintah ingin meningkatkan kemampuan teknologi dan keahlian dalam pengolahan alumina dan aluminium di dalam negeri. Hal ini diharapkan akan mendukung pengembangan industri manufaktur Indonesia.⁷

Lingkungan sekitar pabrik PT. INALUM (Indonesia Asahan Aluminium) menjadi subjek penelitian menarik karena dampak kompleks industri aluminium terhadap udara, air, dan tanah. Dalam beberapa tahun terakhir, mungkin telah terjadi perubahan dalam kebijakan perusahaan, praktik pengelolaan lingkungan, dan tanggapan terhadap regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, studi hukum yang mendalam mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 oleh PT. INALUM perlu dilakukan untuk menjaga lingkungan sekitar pabrik.

Penelitian terhadap peran PT. INALUM dalam menjaga lingkungan sekitar pabrik di Kuala Tanjung, Sumatera Utara, bertujuan untuk memahami dampak lingkungan, kepatuhan hukum, dan upaya perusahaan dalam menjaga lingkungan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

⁷Simarmata, R. (2019). *Perlindungan lingkungan hidup terhadap dampak industri: Studi kasus PT. INALUM di Kuala Tanjung, Sumatera Utara*. Jurnal Lingkungan Hidup dan Pembangunan, 12(1), 45-58.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), penelitian dapat mengevaluasi sejauh mana PT. INALUM mematuhi ketentuan hukum perlindungan lingkungan. Hal ini penting untuk menilai tingkat ketaatan perusahaan terhadap regulasi lingkungan.

Penelitian semacam ini memiliki dampak positif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, dan meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di sekitar wilayah operasional PT. INALUM. Sebagaimana diketahui, tanggung jawab sosial perusahaan merupakan tanggung jawab moral perusahaan baik terhadap karyawan di perusahaan itu sendiri (internal) maupun diluar lingkungan perusahaan, yaitu masyarakat di sekitar perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang telah dijelaskan, sehingga penelitian ini akan membahas masalah tersebut dengan judul "KAJIAN HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) TERHADAP PERAN PT. INALUM (INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM) DALAM MENJAGA LINGKUNGAN SEKITAR PABRIK DI KUALA TANJUNG SUMATERA UTARA"

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana dampak kegiatan PT. INALUM (Indonesia Asahan Alumunium) terhadap lingkungan sekitar pabrik di Kuala Tanjung,

Sumatera Utara, terutama dalam hal limbah, dan penggunaan air disana?

2. Apa strategi PT. INALUM (Indonesia Asahan Alumunium) dalam memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam operasionalnya di Kuala Tanjung, Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari judul tersebut mencakup beberapa aspek yang dapat diuraikan lebih lanjut. Berdasarkan judul tersebut, maka tujuan penelitiannya yakni :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejauh mana peran PT. INALUM (Indonesia Asahan Alumunium) dalam menjaga lingkungan sekitar pabrik di Kuala Tanjung, Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui dampak kegiatan PT. INALUM (Indonesia Asahan Alumunium) terhadap lingkungan sekitar pabrik di Kuala Tanjung, Sumatera Utara.

D. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian diatas, maka dalam peneltian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum berkaitan dengan dampak lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan PT. INALUM (Indonesia Asahan Alumunium) dan bagaimana perusahaan mengelolanya sesuai dengan standar lingkungan yang ditetapkan.
2. Secara praktis, penelitian ini berguna bagi para pengambil kebijakan

(eksekutif dan legislatif) dalam menyusun perangkat perundang-undangan yang lebih memadai, serta bagi pelaksana (yudikatif) dalam mengambil keputusan yang berkeadilan bagi masyarakat, dalam hal kaitannya dengan dampak lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan PT. INALUM (Indonesia Asahan Alumunium) .

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Perlindungan Hukum

Hukum memiliki tujuan untuk mengkoordinasi dan mengintegrasikan segala kepentingan di dalam masyarakat. Perlindungan hukum berasal dari sebuah ketentuan hukum dan segala peraturan mengenai hukum yang dihasilkan oleh masyarakat atas dasar kesepakatan masyarakat tersebut guna memberikan aturan mengenai hubungan antar perilaku setiap anggota masyarakat serta antar perseorangan dengan pemerintah yang dianggap dapat menjadi perwakilan masyarakat.⁸

Salah satu ahli yaitu Satjipto Raharjo memiliki pendapat bahwa Perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹ Perlindungan hukum terbagi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang

⁸ Raharjo, Satjipto. 2000. "Ilmu Hukum". Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 54.

⁹ Luthvi Febryka Nola, "UPAYA PELINDUNGAN HUKUM SECARA TERPADU BAGI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)", NEGARA HUKUM: Vol. 7, No. 1, Juni 2016, hlm. 40, file:///C:/Users/lenovo/Downloads/949-1939-1-SM.pdf, diakses pada tanggal 5 Mei 2024 pukul 21:19.

mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹⁰

2. Teori Sistem Hukum

Menurut Lawrence Meir Friedman, sistem hukum meliputi pertama, struktur hukum (*legal structure*) yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem. Misalnya pengadilan, Kejaksaan. Substansi hukum (*legal substance*), yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum. Misal putusan hakim dan undang-undang. Ketiga, budaya hukum (*legal culture*), yaitu sikap publik atau nilai-nilai, komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat.¹¹

Sistem hukum menurut Ateng Syarifudin, adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagianbagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan kait-mengkait mengikat secara erat.¹² Peneliti mencoba mengkaji beberapa pendapat mengenai hukum yang tidak dapat didefinisikan secara jelas dan lengkap. Pendapat pertama menurut Lili Rasyidi, satu masalah yang belum mencapai kata putus di

¹⁰ Ibid. hlm. 40

¹¹ Lawrence M. Friedman, *The Republic of Choice: Law, Authority, and Culture*, Yale: Harvard University Press, 1990, hlm. 60.

¹² Ateng Syarifudin, *Perkembangan Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 1987, hlm.56.

antara para ahli hukum ialah tentang pendefinisian hukum.¹³

Hingga saat ini pendapat tentang perlunya suatu definisi hukum masih dipertentangkan orang. Sebagian menyatakan bahwa suatu definisi tentang hukum diperlukan, terutama bagi mereka yang baru mempelajari hukum, setidaknya merupakan suatu pegangan pendahuluan untuk mempelajari hukum lebih lanjut. Dengan mengetahui apa yang dimaksudkan dengan hukum itu melalui perumusan tadi, maka seseorang memperoleh pengertian tentang apa yang akan dipelajarinya.

Adanya definisi akan membantu mereka yang baru mempelajari hukum menunjukkan jalan, ke arah mana ia harus berjalan. Karena bertindak sebagai pembuka jalan inilah, definisi hukum itu dianggap oleh sebagian para ahli hukum sebagai amat berharga dan perlu, terlebih lagi apabila definisi itu adalah hasil dari pikiran dan penyelidikan sendiri. Dalam hal ini hukum memiliki banyak segi, sangat luas ruang lingkupnya, jadi tidak mungkin untuk dirumuskan dalam suatu definisi yang hanya terdiri dari beberapa kalimat saja.

Pendapat lain dikemukakan oleh Lord Loyd of Hampstead yang mengatakan tidak berhasilnya definisi definisi hukum yang banyak dibuat oleh para ahli hukum hingga saat ini untuk dapat diterima secara universal, disebabkan oleh tidak atau kurang dipahaminya hakikat hukum.¹⁴ Jadi jika dikaitkan dengan pendapat Lawrence Meir Friedman, Hamstead dan Lili Rasyidi maka hukum apabila dilihat selalu menjelaskan kesamaan, yaitu

¹³ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 68.

¹⁴ Lili Rasjidi dan Ira Tania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2002, hlm. 38.

dimulai dengan penjelasan struktur dari ilmu hukum itu, misalnya ilmu hukum selalu terdiri dari dua penjelasan umum, yaitu ilmu hukum yang dogmatik dan ilmu kenyataan hukum, kemudian kedua bagian itu selanjutnya akan dipilah lagi secara lebih spesifik.

Kedua disiplin itu satu sama lain memiliki wilayah yang berbeda (paling tidak dipandang secara berbeda), sehingga untuk masuk ke wilayah satu dengan wilayah yang lain diperlukan perpindahan atau penggabungan sarana/alat untuk mencapai wilayah tersebut. Hukum akan selalu dilihat melalui sudut pandang yang berbeda-beda tersebut berdasarkan substansi hukumnya, sedangkan budaya hukum dapat dilihat dari proses penegakan hukum substansi hukum tersebut. Banyak para sarjana dan ahli hukum yang berpandangan berbeda tentang hukum. Misalnya menurut H.L.A. Hart yang membedakan tentang cara pandang orang hukum terhadap hukum dan cara pandang orang non hukum terhadap hukum. Hans Kelsen, Paul Scholten, Lili Rasyidi, Otje Salman dan B. Arief Sidharta melakukan hal yang sama untuk memaknai hukum, yaitu memecahnya menjadi bagian yang paling kecil untuk kemudian melakukan penjumlahan kembali guna memperoleh bentuknya yang cukup jelas.¹⁵

Hal yang sama dilakukan oleh Lawrence Meir Friedmann (dalam sistem hukum) sistem hukum terdiri dari struktur, substansi, dan kultur. Lawrence Meir Friedman kemudian memecah unsur-unsur sistem hukum itu menjadi bagian per bagian yang jika dirangkai kembali akan membentuk suatu bangunan baru yang dapat diubah sehingga orang

¹⁵ H.L.A.Hart, Konsep Hukum, Jakarta, Nusa Media, 2011, hlm. 60.

awam akan melihat hukum dalam bentuknya yang berbeda-beda. Ibarat seorang arsitek maka arsitektur hukum bergantung, kembali kepada tujuan negara.

3. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum.¹⁶ Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

a. Faktor hukum (Undang-Undang)

Semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah menegakkannya. Secara umum dapatlah dikatakan bahwa peraturan hukum yang baik itu adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm 5

filosofis.

b. Faktor penegak hukum

Penegakan hukum benar-benar menempati kedudukan yang penting dan menentukan. Apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh hukum, pada akhirnya akan menjadi kenyataan melalui tangan orang-orang tersebut. Apabila kita melihat segala sesuatu dari pandangan tersebut, maka menjadi relevan untuk berbicara mengenai berbagai faktor yang memberikan pengaruh terhadap para penegak hukum. Penegakan hukum merupakan fungsi dari bekerjanya pengaruh-pengaruh tersebut. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakhukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.¹⁷

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 2

Menurut Soerjono Soekanto, khususnya untuk sarana dan fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran, sebagai berikut:

1. Yang tidak ada, diadakan yang baru betul.
2. Yang rusak atau salah, diperbaiki atau dibetulkan.
3. Yang kurang, ditambah.
4. Yang macet, dilancarkan
5. Yang mundur atau merosot, dimajukan atau ditingkatkan.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, disampaikan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum. Terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik-buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan

konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat berlakunya hukum tertulis harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan Perundang-Undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan PT. INALUM (Indonesia Asahan Alumunium)

1. Sejarah PT. INALUM

Pemerintah Indonesia menerima laporan tentang studi kelayakan proyek PLTA dan Aluminium Asahandari Nippon Koei, sebuah perusahaan konsultan Jepang pada tahun 1972. Laporan tersebut menyatakan bahwa PLTA layak untuk dibangun dengan sebuah peleburan aluminium sebagai pemakai utama dari listrik yang dihasilkannya. Pada tanggal 7 Juli 1975 di Tokyo, setelah melalui perundingan-perundingan yang panjang dan dengan bantuan ekonomi dari pemerintah Jepang untuk proyek ini, pemerintah Republik Indonesia dan 12 Perusahaan Penanam Modal Jepang menandatangani Perjanjian Induk untuk PLTA dan Pabrik Peleburan Aluminium Asahan yang kemudaian dikenal dengan sebutan Proyek Asahan.

Untuk penyertaan modal pada perusahaan yang akan didirikan di Jakarta kedua belas Perusahaan Penanam Modal Tersebut bersama Pemerintah Jepang membentuk sebuah nama Nippon Asahan aluminium Co, Ltd (NAA) yang berkedudukan di Tokyo pada tanggal 25 Nopember 1975. Pada tanggal 6 Januari 1976, PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM), sebuah perusahaan patungan antara pemerintah Indonesia dan didirikan di Jakarta. Inalum adalah perusahaan yang membangun dan mengoperasikan Proyek Asahan, sesuai dengan perjanjian induk.

Perbandingan saham antara pemerintah Indonesia dengan Nippon Asahan Aluminium Co., Ltd, pada saat perusahaan didirikan adalah 10% dengan 90%. Pada bulan Oktober 1978 perbandingan tersebut menjadi 25% dengan 75% dan sejak Juni 1987 menjadi 41,13% dengan 58,87%. Dan sejak 10 Februari 1998 menjadi 41,12% dengan 58,88%.

Pemerintah Indonesia melakukan pemutusan kontrak terhadap Konsorsium Perusahaan asal Jepang pada 9 Desember 2013. Pemerintah Indonesia mengambil alih saham yang dimiliki pihak konsorsium dan secara hukum pada 19 Desember 2013. Dengan begitu, PT INALUM (Persero) resmi menjadi BUMN ke-141 pada tanggal 21 April 2014 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2014.

Pada 10 November 2017 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium. Kemudian pada 27 November 2017, Pemerintah melakukan Penandatanganan pengalihan saham Pemerintah di PT Freeport Indonesia kepada PT INALUM (Persero) yang sekaligus menandakan bahwa Holding Industri Pertambangan resmi dibentuk. Sejak 2017, INALUM menjalankan dua tugas yaitu sebagai Holding dengan nama Mining Industry Indonesia (MIND ID) dan fungsi operasional peleburan dengan nama INALUM dengan melakukan pemisahan fungsi. PT. INALUM memiliki salah satu misi yang terkait dengan lingkungan yaitu menjalankan operasi peleburan aluminium terpadu yang menguntungkan, aman dan ramah lingkungan untuk meningkatkan nilai

bagi pemangku kepentingan.

2. Ruang Lingkup Usaha PT. INALUM

PT Indonesia Asahan Aluminium memiliki lingkup utama, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) atau *Inalum Power Plant* (IPP), berlokasi di Paritohan Kec. Porsea, Kab. Toba Samosir, Sumatra Utara. IPP memiliki dua PLTA, yaitu PLTA Siguragura dan PLTA Tangga.

PLTA Siguragura terletak di Desa Simorea sekitar 22 km dari Danau Toba. Pembangkitan listriknya terletak dibawah permukaan tanah dengan kedalaman kurang lebih 220 m yang mempunyai empat unit turbin, empat unit generator dan empat buah trafo utama, dan daya keluaran normal sekitar 203 MW. Selain itu, terdapat peralatan penunjang lainnya dan alat-alat pengaman yang cukup penting untuk keperluan inspeksi dan perawatan. Terdapat elevator yang digunakan sebagai jalan utama menuju terowongan, ruang kontrol utama (*Master Control Room*, MCR), ruang kerja karyawan, serta *switchyard* atau gardu induk sebagai pusat pengumpulan listrik yang dihasilkan sebelum ditransmisikan atau didistribusikan. Sedangkan *intake dam* untuk PLTA Siguragura terletak kurang lebih 1 km disebelah atas *power station*-nya. Sedangkan PLTA Tangga ini terletak di Desa Tangga sekitar 8 km dari PLTA Siguragura. Mempunyai empat unit turbin, empat unit generator dan empat buah trafo utama yang menghasilkan daya listrik yang lebih besar dibandingkan dengan PLTA Siguragura, yaitu sebesar 223 MW. Pembangkitan listrik pada PLTA Tangga terletak diatas permukaan tanah, sedangkan intake dam Tangga berada sekitar 2 km dibagian atasnya.

Selain itu PT. INALUM juga terdapat Pabrik peleburan aluminium

atau Inalum *Smelting Plant* (ISP), berlokasi di Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Pabrik ini memiliki tiga pabrik utama yaitu Pabrik Karbon, Pabrik Reduksi, dan Pabrik Penuangan. Daya listrik yang dihasilkan di IPP, sebagian besar dialirkan ke pabrik peleburan aluminium sebesar 90,5%, sebagian dikonsumsi kompleks perumahan Inalum Paritohan sebesar 0,36% dan Komplek Inalum Kuala Tanjung sebesar 0,32%, serta berkontribusi ke masyarakat melalui PT PLN.

Sebuah PLTA sangat bergantung pada sumber air yang akan dipakai untuk menggerakkan turbin-turbinnya. PT Inalum menggunakan air yang mengalir dari Sungai Asahan yang memiliki panjang kurang lebih 150 km, dan memiliki potensi debit air pada musim kemarau $60 \text{ m}^3/\text{detik}$ dan pada musim hujan melebihi $180 \text{ m}^3/\text{detik}$ dan air tersebut berasal dari Danau Toba. Untuk menjaga ketinggian serta debit air yang akan dipakai untuk menggerakkan turbin, dibangunlah suatu penampung air yang disebut bendungan. Jika air yang datang terlalu banyak, maka bendungan akan membuka sistem pintu saluran pelimpahnya, agar air tidak meluap. Sebaliknya, jika air yang datang sedikit, bendungan akan menahan semua air yang datang, dan mengalirkan semuanya ke pembangkit listrik, dengan debit yang tepat, agar air yang dipakai di turbin tidak lebih besar daripada air yang masuk ke bendungan.

PT Inalum memiliki tiga bendungan atau dam yang memiliki fungsinya masing-masing serta tipe bendungan yang berbeda. Bendungan-bendungan atau dam tersebut ialah Regulating Dam, Siguragura Dam, dan Tangga Dam. Bendungan yang dimiliki PT Inalum memiliki ketinggian dan

tipe yang berbeda menyesuaikan kontur alam sekitarnya. Tipe bendungan yang dibuat ialah gravity mass dan archus mass.

3. Produksi PT. INALUM

Selain itu, PT. INALUM memiliki anak perusahaan lainnya seperti PT. Indonesia Aluminium Alloy, PT. Borneo Alumina Indonesia, dan PT. Nasional Hijau Lestari. PT. INALUM memiliki beberapa produk seperti produk aluminium dan produk non aluminium.

Produk aluminium seperti aluminium ingot merupakan produk pertama yang diproduksi INALUM dengan memiliki berat 22,7 kg per batang dengan dua tingkat kemurnian aluminium yaitu 99,90% dan 99,70%. Aluminium Ingot merupakan bahan baku dengan proses *remelting* yang digunakan untuk komponen otomotif, konstruksi bangunan, dan lain-lain. Selanjutnya, produk Aluminium Billet dipergunakan untuk campuran material gerbong kereta api, rangka kendaraan bermotor dan digunakan secara luas pada konstruksi atap serta bangunan. Dan produk terakhir adalah *Aluminium Alloy* digunakan untuk menghasilkan velg, blok mesin kendaraan, rangka kendaraan dan kebutuhan otomotif lainnya.

PT. INALUM dapat memproduksi maksimal aluminium hingga 250.000 ton/tahun.¹⁸ Sebanyak 80% produk INALUM dipasarkan di Indonesia, sedangkan 20% dipasarkan di Internasional. Mencatat kinerja positif bahwa INALUM pada Semester I 2022 dengan memiliki pendapatan meingkat 34,4% (yoy) dibanding tahun 2021 dan juga lebih tinggi 28,7% dari RKAP 2022 di perusahaan. Selain pendapatan, aset perusahaan juga

¹⁸ Wisnu, "Pendapatan Inalum Semester I Meningkat 34,4%No Title," *Media Indonesia*, 2022 <<https://mediaindonesia.com/ekonomi/515772/pendapatan-inalum-semester-i-meningkat-344>>.

meningkat hingga 8,2% (yoy) dibanding tahun sebelumnya.¹⁹ Kenaikan ini dipengaruhi oleh harga jual aluminium yang lebih tinggi yaitu 27% dari perkiraan RKAP. Perusahaan membukukan penjualan sebesar 121.967 metrik ton dengan lebih dari 70% dijual untuk pemenuhan pasar domestik.

Melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) INALUM mengikuti panduan pada Sustainability Development Goals 2030 dengan arahan prioritas dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan pemberdayaan di sektor UMKM, Pendidikan dan Lingkungan. Sejak tahun 2019, PT INALUM melaksanakan program-program pelestarian keanekaragaman hayati flora dan fauna sekitar kawasan operasional PLTA Paritohan dan Danau Toba sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga energi hijau perusahaan. Salah satu contoh kegiatannya adalah mendukung program reboisasi di sekitar Danau Toba dengan menyerahkan bantuan 15.000 bibit pohon ke Kodim Tapanuli Utara.

Perusahaan berkomitmen dalam melakukan pengelolaan lingkungan untuk menghindari dampak dari pengoperasian pabrik peleburan dan mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs 2030) yang tercantum dalam kebijakan perusahaan. INALUM telah memperoleh Sertifikasi ISO 14001:2015 yang memenuhi persyaratan standar internasional Sistem Manajemen Lingkungan.

B. Tinjauan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹⁹ "Frequently Asked Question," *Inalum.id* <<https://www.inalum.id/id/faq>>.

menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur:²⁰

a) Kepastian hukum

Dalam sebuah negara yang mengedepankan asas hukum sebagai alat untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakatnya sudah pastinya diperlukan lembaga hukum yang mengatur dan menimbang keadilan secara pasti dan tepat sasaran. Kepastian hukum diukur dari seberapa besarnya keadilan yang diterima para masyarakat baik dari kalangan menengah ke bawah hingga ke masyarakat kelas atas dan tidak pandang bulu dalam memberikan hukuman kepada para subjek hukum yang ada.

Dalam mengatur sebuah negara hukum dan memberikan rasa aman bagi para masyarakatnya kepastian hukum sangat diperlukan agar terlaksananya hukum dengan baik. Kepastian hukum sebagai salah satu identitas hukum yang cukup penting dinilai sangat berperan dalam menjaga kestabilan hukum yang berlaku pada sebuah pemerintahan. Kepastian itu sendiri pada hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Ketertiban masyarakat sangat erat hubungannya dengan kepastian hukum, karena ketertiban merupakan hakikat dari kepastian itu sendiri. Keteraturan memungkinkan seseorang untuk hidup dengan kepastian ketika melakukan apa yang

²⁰ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

diperlukan dalam kehidupan masyarakat.

Kepastian berarti ketetapan, peraturan serta menggabungkan kata “kepastian” dengan kata “hukum” menjadi suatu kepastian hukum yang diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang dapat menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum dalam bahasa Inggris yaitu “*Legal Certainly*” adalah asas bahwa hukum harus jelas bagi mereka yang tunduk pada hukum, sehingga mereka dapat menyesuaikan perbuatannya dengan peraturan yang ada dan negara tidak menjalankan kekuasaannya secara sewenang-wenang. Kepastian hukum juga berarti:

1. Hukum dan putusan pengadilan harus tersedia untuk umum
2. Hukum dan putusan pengadilan harus jelas dan tidak ambigu
3. Putusan pengadilan harus dianggap mengikat
4. Hukum dan penilaian yang berlaku secara retrospektif harus dibatasi
5. Kepentingan dan harapan yang sah harus dilindungi
6. Kepastian hukum merupakan asas yang terdapat baik dalam sistem hukum perdata maupun sistem hukum umum.

Asas kepastian hukum kini dianggap sebagai salah satu unsur utama dari konsep negara hukum atau *rule of law*. Kepastian hukum secara normatif dapat diartikan sebagai tatanan hukum yang dibuat dan diterbitkan secara pasti. Karena kepastian hukum dapat mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak ada keraguan jika terjadi multitafsir. Sehingga tidak ada konflik atau kontradiksi dalam norma-norma masyarakat.

Sementara itu menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua pengertian: Pertama, adanya aturan-aturan yang bersifat umum yang

dimaksudkan untuk memberitahukan kepada individu perbuatan-perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Arti lainnya adalah perlindungan hukum individu terhadap kesewenang-wenangan negara, karena dengan adanya ketentuan-ketentuan umum tersebut individu dapat mengetahui apa yang dapat diperintahkan oleh negara dan apa yang harus dilakukan terhadap individu tersebut. Kepastian hukum juga dapat diturunkan sebagai kepastian hukum (*rule of law security*) dan bukan sebagai kepastian hukum (*not rule of law security*).

Beberapa ahli mengemukakan pendapat mereka terkait kepastian hukum, seperti menurut Fenech M. Wantu kepastian hukum adalah “hukum yang tidak mempunyai nilai kepastian hukum kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi menjadi pedoman bagi setiap orang”. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan standar sehingga dapat dijadikan pedoman bagi yang tercakup dalam peraturan ini. Pengertian kepastian dapat diartikan bahwa ada kejelasan dan ketegasan dalam proses pembuatan hukum sosial.

Menurut Van Apeldoorn kepastian hukum adalah “Kepastian hukum dapat juga berarti hal-hal yang dapat ditentukan oleh undang-undang dalam hal-hal tertentu. Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum akan ditegakkan, bahwa yang berhak akan memperoleh haknya dan keputusan dapat ditegakkan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yang sah terhadap kesewenang-wenangan, artinya seseorang dapat memperoleh apa yang diharapkannya.

Menurut Gustav Radbruch sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa teori kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dan dapat

dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk mencapai keadilan Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teorinya tentang kepastian hukum terdapat empat pokok persoalan yang erat hubungannya dengan pengertian kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum adalah hal yang positif, artinya hukum positif adalah peraturan perundang-undangan.
2. Hukum itu berdasarkan fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan kenyataan.
3. Fakta-fakta yang terkandung atau tercantum dalam undang-undang harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kesalahan makna atau interpretasi dan dapat dengan mudah ditegakkan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tentang kepastian hukum didasarkan pada pendapatnya tentang kepastian hukum yang berarti kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan produk dari undang-undang, atau lebih khusus lagi peraturan perundang-undangan. Menurut konsep kepastian hukum Gustav Radbruch, hukum adalah suatu hal positif yang dapat mengatur kepentingan setiap orang dalam masyarakat dan yang harus selalu dipatuhi, sekalipun hukum positif itu dianggap tidak adil. Selain itu, kepastian hukum merupakan syarat, syarat dan ketentuan yang mengikat. Pada dasarnya, hukum harus aman dan adil. Dengan kata lain, hukum yang aman adalah kode etik, dan adil adalah kode etik yang harus didukung oleh tatanan dan dianggap tepat. Hanya

dengan keamanan dan keadilan hukum dapat dilaksanakan sesuai dengan amanatnya.

Kepastian hukum menurut Jan M. Otto Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto menyampaikan pendapatnya tentang kepastian hukum yang dibutuhkan dalam kasus-kasus berikut ini:

1. Kepastian hukum memberikan aturan hukum yang jelas dan tidak ambigu, konsisten dan tersedia atau dapat diakses.
2. Negara hukum harus menjadi pemberi kekuasaan negara, dan ia memiliki tiga kualitas: jelas, konsisten, dan mudah diperoleh.
3. Supremasi hukum dapat diterapkan dan ditegakkan secara konsisten oleh berbagai otoritas atau badan pemerintah.
4. Sebagian besar warga negara memiliki prinsip bahwa mereka dapat menyetujui isi dari produk hukum. Oleh karena itu, perilaku warga juga menyesuaikan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hakim pada hakekatnya independen, artinya hakim tidak mengomentari penerapan negara hukum secara konsisten ketika seorang hakim dapat mengamati hukum. Putusan-putusan peradilan dapat diimplementasikan secara konkrit.

Kepastian hukum menurut Jan M. Otto, kelima syarat kepastian hukum tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat tercapai apabila isi undang-undang tersebut menjawab kebutuhan masyarakat luas. Jan M. Otto juga menjelaskan bahwa norma hukum yang dapat menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang dapat timbul dan mencerminkan budaya yang dominan dalam masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh

Jan M. Otto dapat disebut kepastian hukum yang nyata atau realistik kepastian hukum yang artinya kepastian hukum dapat mensyaratkan keserasian antara negara dan masyarakat yang berorientasi. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum bahkan bisa lebih berdimensi hukum. Namun, itu terbatas pada lima situasi yang dijelaskan di atas. Jan M. Otto berpendapat bahwa hukum harus diikuti oleh lembaga-lembaga penegak hukum yang tugasnya menjamin kepastian hukum bagi ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo yaitu bercermin pada Gustav Radbruch yang mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dan kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dapat berjalan, yaitu: kepastian hukum berarti barang siapa yang benar maka ia berhak menerima putusan atas putusan pengadilan. Sudikno juga menjelaskan bahwa meskipun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum dan keadilan merupakan dua hal yang berbeda. Hukum bersifat universal, mengikat untuk semua dan bersifat umum, sedangkan keadilan itu sendiri memiliki karakteristik yang berbeda-beda, yaitu subjektif, individualistis dan tidak bersifat umum. Dari hakikat keadilan dan kebenaran, jelaslah bahwa keadilan dan kebenaran adalah hal yang berbeda. Kepastian hukum dengan demikian adalah penegakan hukum secara sehat. Dengan cara ini, pemerintah kota juga dapat memastikan bahwa undang-undang yang ada dan terdaftar dapat dilaksanakan. Ada poin-poin yang harus diingat dalam memahami nilai-nilai kepastian hukum yaitu bahwa nilai ini erat kaitannya dengan perangkat hukum positif dan peran

negara dalam pelaksanaan hak positif tersebut.

Kepastian Hukum Menurut Nusrhasan Ismail bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dalam ketentuan hukum diperlukan beberapa syarat yang berkaitan dengan struktur internal norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal yang dimaksud Nusrhasan Ismail adalah sebagai berikut:

1. Konsep yang digunakan jelas. Norma hukum tersebut memuat uraian tentang jenis-jenis tingkah laku tertentu, yang kemudian juga mengalir ke dalam istilah-istilah tertentu.
2. Adanya kejelasan hirarki dianggap penting karena persoalan legitimasi atau ketidakabsahan. Baik yang bersifat wajib maupun tidak mengikat dalam ketentuan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini dapat memberikan petunjuk tentang bentuk hukum yang mempunyai kekuatan untuk membentuk suatu ketentuan bagi suatu perbuatan hukum khusus.
3. Standar hukum perundang-undangan konsisten. Dengan kata lain, ketentuan beberapa peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pokok bahasan tertentu dan tidak saling bertentangan.

Selain itu, Nusrhasan Ismail menjelaskan bahwa kepastian hukum memerlukan upaya pengaturan hukum dalam undang-undang yang resmi dan berwibawa. Sehingga aturan yang dibentuk memiliki dimensi hukum dan dapat menjamin kepastian bahwa hukum memiliki fungsinya sebagai aturan yang harus dan wajib dipatuhi oleh masyarakat atau warganya.

Kepastian Hukum menurut Fernando M. Manulang bahwa teori kepastian hukum adalah kejelasan istilah yang digunakan. Norma hukum

memuat uraian tentang jenis-jenis tingkah laku tertentu, yang kemudian juga mengalir ke dalam istilah-istilah tertentu. Kejelasan hirarki kewenangan lembaga yang membentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena ini soal legalitas atau tidak dan apakah peraturan perundang-undangan yang membuatnya mengikat atau tidak. Kejelasan hirarki memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang dan peraturan tertentu. Konsistensi norma hukum perundang-undangan. Ketentuan beberapa peraturan perundang-undangan tentang suatu hal tertentu tidak bertentangan satu sama lain. Ada beberapa asas yang dijelaskan seperti berikut ini:

1. Menurut Lon Fuller dalam bukunya *The Morality of Law*, asas kepastian hukum adalah suatu sistem hukum yang tersusun dari peraturan-peraturan yang tidak didasarkan pada putusan-putusan yang menyesatkan atas suatu masalah tertentu. Ketentuan tersebut akan dipublikasikan dan tidak akan berlaku secara retrospektif karena membahayakan integritas sistem. Dilakukan dengan formula yang dapat dipahami oleh masyarakat. Tidak boleh ada aturan yang bertentangan. Tindakan yang melampaui apa yang layak seharusnya tidak diperlukan. Tidak bisa sering diubah. Peraturan dan penegakan sehari-hari harus konsisten.
2. Menurut Paul Scholten, asas kepastian hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang memerlukan pemahaman hukum yang baik, yang merupakan ciri-ciri umum dengan batasan-batasan sebagai ciri umum, tetapi tidak harus ada.

3. Menurut Sudikno, asas kepastian hukum adalah hubungan hukum antar peraturan. Landasan hukum adalah suatu gagasan dasar yang bersifat umum atau berdasarkan peraturan-peraturan khusus (hukum positif) dan dapat ditemukan dengan mencari ciri-ciri umum dalam peraturan-peraturan khusus.
4. Menurut Roeslan Saleh, asas kepastian hukum merupakan gagasan dasar seperti aturan umum yang menjadi landasan sistem hukum.
5. Menurut Bellefroid, asas kepastian hukum merupakan norma fundamental yang diterjemahkan dari hukum positif dan yang yurisprudensinya tidak dianggap berasal dari aturan yang lebih umum, jadi asas hukum adalah pembentukan hukum positif dalam masyarakat.

Terdapatnya kepastian hukum ialah harapan untuk pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang senantiasa arogansi dalam melaksanakan tugasnya selaku penegak hukum. Sebab dengan terdapatnya kepastian hukum masyarakat hendak tahu kejelasan akan hak serta kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang hendak tidak ketahui apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar ataupun salah, dilarang ataupun tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini bisa diwujudkan lewat penoramaan yang baik serta jelas dalam sesuatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya.

b) Kemanfaat hukum

Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya mamfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Sesuai dengan prinsip tersebut diatas, dalam pernyataan Prof. Satjipto Rahado, yang menyatakan bahwa : keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang lain-lain, seperti kemanfaatan (*utility, doelmatigheid*). Oleh karena itu didalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Contoh konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan.

Terkait tentang hukum yaitu cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Sesuai dengan prinsip tersebut, maka sesuai dengan pernyataan Prof. Satjipto Raharjo yang menyatakan bahwa keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap di samping yang lain-lain, seperti kemanfaatan. Jadi dalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.

c) Keadilan hukum

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah berarti sama sekali.

Adil atau keadilan adalah menyangkut hubungan manusia dengan manusia lain yang menyangkut hak dan kewajiban. Untuk itu bagaimana pihak-pihak yang saling berhubungan mempertimbangkan haknya yang kemudian dihadapkan dengan kewibanya. Disitulah berfungsi suatu keadilan. praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak.

Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim melalui sidang peradilan atas terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan. Tujuan penjatuhan pidana adalah pembalasan, penghapusan dosa, menjerakan, perlindungan terhadap umum dan memperbaiki si penjahat Tujuan hukum pidana, menurut aliran klasik melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sedangkan menurut aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana

adalah untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Oleh karena itu, ketika dalam memutuskan vonis kepada terdakwa, tentu hakim harus mempertimbangkan tujuan pidana yang mana yang akan dicapai melalui vonis tersebut.

Sanksi pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan tetapi bahwa pidana harus bersifat prospektif dan berorientasi ke depan. Oleh karena itu, antara pemberian sanksi pidana dengan pelaku tindak pidana harus terdapat kesesuaian, sehingga (antara) tujuan diberikannya sanksi pidana tersebut dapat tercapai, maka hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus mempertahankan sifat-sifat atau karakter dari si pelaku tindak pidana.

d) Jaminan hukum

Warranty atau dalam (Bahasa Indonesia:Jaminan) adalah barang atau harta kekayaan pemegang (debitur) yang dijaminakan atau dititipkan kepada pemberi pinjaman (kreditur) sebagai jaminan atau sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima jika pemegang tidak dapat melunasi pinjaman atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang. Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *zakerheidsstelling* atau *security of law*. Dalam seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang lembaga hipotek dan jaminan lainnya, yang diselenggarakan di Yogyakarta, pada tanggal 20 sampai dengan 30 juli 1977, disebutkan bahwa hukum jaminan, meliputi pengertian, baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.

Hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan dengan penerima jaminan dengan menjaminkan benda- benda sebagai jaminan. Pada dasarnya seluruh harta

kekayaan debitur menjadi jaminan dan diperuntukkan bagi pemenuhan kewajiban kepada semua kreditur secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam pasal 1131 KUHPerdara yang berbunyi: “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.” Asas-Asas Hukum Jaminan yaitu:

1. Asas *publicitet* yaitu bahwa semua hak tanggungan harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan. Pendaftaran hak tanggungan di Kantor BPN Kabupaten/Kota, pendaftaran fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Departemen Kehakiman dan HAM ,sedangkan pendaftaran hipotek kapal laut dilakukan didepan pejabat pendaftaran dan pencatat balik nama yaitu Syahbandar
2. Asas *specialitet* yaitu hak tanggungan ,hak fidusia dan hipotek hanya dapat dibebankan atas percil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu, harus jelas, terperinci dan detail.
3. Asas tidak dapat dibagi-bagi yaitu asas dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian (benda yang dijadikan jaminan harus menjadi suatu kesatuan dalam menjamin hutang).
4. Asas *inbezittstelling* yaitu barang jaminan harus berada ditangan penerima jaminan (pemegang jaminan)

5. Asas horizontal yaitu bangunan dan tanah tidak merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik. Bangunannya milik dari pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak pakai dapat dijadikan jaminan, namun dalam praktek perbankan tidak mau menerima prinsip ini, karena akan mengalami kesulitan jika terjadi wanprestasi.

Suatu hukum yang baik setidaknya harus memenuhi tiga hal pokok yang sangat prinsipil yang hendak dicapai, yaitu : Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan. Setelah dilihat dan ditelaah dari ketiga sisi yang menunjang sebagai landasan dalam mencapai tujuan hukum yang diharapkan. Maka sudah jelas ketiga hal tersebut berhubungan erat agar menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, ketiganya digunakan sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh 5 Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tetapi jika ketiga hal tersebut dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam kenyataannya sering sekali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan.

Sebagai contoh dalam kasus-kasus hukum tertentu, jika hakim menginginkan keputusannya adil (menurut persepsi keadilan yang dianut

oleh hukum tersebut tentunya) bagi penggugat atau tergugat atau bagi terdakwa, maka akibatnya sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, sebaliknya kalau kemanfaatan masyarakat luas dipuaskan, perasaan keadilan bagi orang tertentu terpaksa dikorbankannya. Maka dari itu pertama-tama kita harus memprioritaskan keadilan barulah kemanfaatan dan terakhir adalah kepastian hukum. Idealnya diusahakan agar setiap putusan hukum, baik yang dilakukan oleh hakim, jaksa, pengacara maupun aparat hukum lainnya, sepatutnya ketiga nilai dasar hukum itu dapat diwujudkan secara bersama-sama, tetapi manakala tidak mungkin, maka haruslah diprioritaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Selanjutnya di dalam prakteknya penegakan hukum dapat terjadi dilematik yang saling berbenturan antara ketiga unsur tujuan hukum diatas, dimana dengan pengutamaan " kepastian hukum " maka ada kemungkinan unsur-unsur lain diabaikan atau dikorbankan. Demikian juga jika unsur " kemanfaatan " lebih diutamakan, maka kepastian hukum dan keadilan dapat dikorbankan. Jadi kesimpulanya dari ketiga unsur tujuan hukum tersebut diatas harus mendapat perhatian secara Proporsional yang seimbang.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum.

Pengertian lingkungan hidup yang di temukan dari beberapa literatur terdapat beberapa pengertian yang berbeda-beda, namun suatu kebijakan dan Peraturan perundang-undangan umumnya mencantumkan pengertian tertentu bagi lingkungan untuk membatasi cakupan pengaturannya. Secara umum lingkungan hidup berwujud fisik selain manusia yaitu tanah, air, udara, tumbuhan , binatang dan seterusnya.²¹ Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruangan dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Berbagai batasan dan definisi dari lingkungan atau lingkungan hidup dari beberapa ahli dan sumber dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
- b) Johny Purba, menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah wilayah yang merupakan tempat berlangsungnya bermacam-macam interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta pranatanya dengan simbol dan nilai.²²

²¹ M. S. Wahid, A. Y., & SH, *Pengantar Hukum Lingkungan*, 2 ed. (Kencana, 2018).

²² Purba J, *Pengelolaan Lingkungan Sosial* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002).

- c) Emil Salim, menyatakan bahwa secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruangan lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk praktisnya kita batasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain”.²³

Dari lingkungan hidup manusia, hewan dan tumbuhan bisa memperoleh daya atau tenaga. Secara khusus kita sering menggunakan istilah lingkungan hidup untuk menyebutkan segala sesuatu yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup segenap makhluk hidup di bumi. Unsur-unsur lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :

a) Unsur Hayati Biotik

Unsur hayati biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Pada pokoknya makhluk hidup dapat digolongkan berdasarkan jenis-jenis tertentu, misalnya golongan manusia, hewan dan tumbuhan. Makhluk hidup berdasarkan ukurannya digolongkan menjadi mikroorganisme dan makroorganisme. Manusia merupakan faktor biotik yang mempunyai pengaruh terkuat di bumi ini, baik dalam pengaruh memusnahkan dan melipatkan, atau mempercepat penyebaran hewan dan tumbuhan.

b) Unsur Fisik Abiotik

²³ Emil Salim, “Lingkungan Hidup,” *Jakarta, Mutiara Sumber Widya*, 1985.

Unsur fisik abiotik istilah yang digunakan untuk menyebut sesuatu yang tidak hidup (benda mati). Komponen abiotik merupakan komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tak hidup. Secara terperinci, komponen abiotik merupakan keadaan fisik dan kimia disekitar organisme yang menjadi medium dan substrat untuk menunjang berlangsungnya kehidupan organisme tersebut. Menurut Sugeng yang termasuk dalam unsur abiotik diantaranya adalah :

- 1) Iklim merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi kehidupan. Iklim adalah keadaan hawa pada suatu daerah dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang termasuk faktor iklim antara lain suhu udara, sinar matahari, kelembaban udara, dan angin.
- 2) Air mempunyai arti yang sangat penting bagi makhluk hidup. Misalnya manusia membutuhkan air untuk mandi, kebutuhan mandi, dan mencuci. Pada tumbuhan, air membantu melarutkan dan mengangkat mineral-mineral di dalam tanah sehingga mudah diserap oleh akar tumbuhan.
- 3) Tanah berasal dari pelapukan batuan-batuan yang banyak mengandung unsur-unsur kimiawi yang diperlukan bagi kehidupan tumbuhan. Unsur-unsur tanah terdiri atas struktur tanah, tekstur tanah, kadar udara dan air, suhu udara, kadar kimiawi, serta unsur organik tanah.
- 4) Relief permukaan bumi. Lereng yang membelakangi arah sinar matahari akan lebih lembab dan lebih sejuk dibandingkan yang menghadap sinar matahari. Contohnya seperti di belahan bumi utara, lereng gunung yang menghadap ke utara kurang mendapat sinar matahari dibandingkan lereng gunung yang menghadap ke selatan. Hal ini akan menyebabkan

perbedaan-perbedaan pertumbuhan dari berbagai jenis tumbuh-tumbuhan antara lereng yang membelakangi sinar matahari dan yang menghadap sinar matahari.²⁴

c) Unsur Sosial Budaya

Unsur sosial budaya adalah lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia dan merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam berperilaku sebagai makhluk sosial. Unsur ini berperan dalam perubahan lingkungan demi memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pengertian lingkungan hidup menurut para ahli lingkungan adalah sesuatu yang berada diluar atau disekitar makhluk hidup. Para ahli lingkungan memberikan pengertian bahwa lingkungan adalah suatu sistem yang kompleks dimana berbagai faktor berpengaruh timbal balik satu sama lain dengan masyarakat dan makhluk hidup lain. Konsep dasar lingkungan tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-IV, yang menyatakan bahwa bumi air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk rakyat. Ketentuan tersebut memberikan hak penguasaan kepada Negara atas seluruh sumber daya alam di Indonesia dan memberikan kewajiban kepada Negara untuk menggunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kalimat tersebut mengandung makna, bahwa Negara mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan, mengambil, dan memanfaatkan sumber daya alam.

Pengertian tersebut diatas, dapat dikemukakan 2 (dua) substansi pokok

²⁴ Sugeng, "Pengertian Lingkungan Hidup dan Unsur"
<<http://everythingaboutvanrush88.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-lingkungan-hidup-dan-unsur.html>>.

dari kewenangan Negara dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam, yaitu:

- a) Pemanfaatan sumber daya alam (eksploitasi), untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b) Perlindungan, pemeliharaan, dan pengendalian alam dari kerusakan dan pencemaran. Upaya eksploitasi sumber daya alam yang bijaksana adalah kunci dalam pengelolaan, pengembalian, dan pemanfaatannya agar tidak terjadi kerusakan lingkungan. Dalam konteks hak penguasaan negara atas sumber daya alam. Ini artinya aktivitas pembangunan yang pada umumnya bernuansa pemanfaatan sumber daya alam khususnya, harus diarahkan kedalam rangka kepentingan sekarang dari masa yang akan datang.²⁵

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu diikuti tindakan berupa sumber daya alam dalam rangka memajukan kesejahteraan umum seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) adalah payung hukum dibidang lingkungan hidup yang dijadikan dasar bagi pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dalam era dewasa ini, oleh karena itu UUPLH sebagai dasar ketentuan pelaksanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup serta sebagai dasar penyesuaian terhadap peraturan yang telah ada sebelumnya, serta menjadikannya sebagai suatu kesatuan yang bulat dan utuh didalam suatu sistem.

²⁵ Ridwan J, *Hukum Tata Ruang, Nuansa* (Bandung: Nuansa, 2013).

Hukum lingkungan sebagai subsistem atau bagian dari Sistem Hukum Nasional Indonesia, didalamnya membentuk suatu sistem, dan sebagai suatu sistem hukum lingkungan mempunyai subsistem yang terdiri atas:

a) Hukum Penataan Lingkungan

Hukum penataan lingkungan adalah bagian dari hukum lingkungan yang mengatur tatanan lingkungan hidup. Hukum penataan lingkungan mencakup berbagai aspek, seperti pengelolaan sumber daya alam, pengendalian pencemaran, dan perlindungan lingkungan hidup. Tujuan hukum penataan lingkungan adalah untuk memastikan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan mempertahankan kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya.

b) Hukum Acara Lingkungan

Hukum acara lingkungan adalah bagian dari hukum lingkungan yang mengatur prosedur dan tata cara dalam penyelesaian sengketa dan permasalahan lingkungan hidup. Dalam hukum lingkungan, hukum acara lingkungan memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah-masalah lingkungan yang timbul, seperti pencemaran, kerusakan, dan lain-lain. Hukum acara lingkungan juga mengatur prosedur pengadilan dan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan.

c) Hukum Perdata Lingkungan

Hukum perdata lingkungan adalah aspek hukum yang mengatur perlindungan hukum bagi korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan akibat perbuatan pencemar yang menimbulkan kerugian

bagi korban dan menyebabkan penderita berhak mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap pencemar. Dalam sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia, aspek hukum perdata lingkungan berfungsi sebagai salah satu aspek penegakan hukum lingkungan, diatur dalam Bab XIII Pasal 84 sampai dengan Pasal 93 dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Hukum perdata lingkungan ini memuat ketentuan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak keperdataan seseorang, korban, dan kelompok orang dalam kaitannya dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

d) Hukum Pidana Lingkungan

Hukum Pidana Lingkungan adalah bagian dari hukum pidana yang berhubungan dengan perlindungan lingkungan hidup. Dalam konteks hukum pidana, hukum pidana lingkungan mencakup aspek-aspek pidana yang terkait dengan perlindungan lingkungan hidup, termasuk peraturan-peraturan yang melarang perbuatan-perbuatan yang merugikan atau membahayakan keselamatan lingkungan hidup. Hukum pidana lingkungan juga meliputi peraturan-peraturan yang mengatur proses peradilan pidana terkait dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap lingkungan hidup.

e) Hukum Lingkungan Internasional²⁶

Hukum lingkungan internasional adalah cabang dari hukum internasional yang mengatur hak dan kewajiban negara. Ia diterapkan

²⁶ G. P Soemartono, *Mengenal hukum lingkungan Indonesia* (Sinar Grafika, 1991).

ketika komunitas internasional, termasuk negara-negara, pihak lain, dan otoritas yang membuat keputusan, menerapkan hukum internasional untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa yang disebabkan oleh pencemaran lintas batas negara. Hukum lingkungan internasional juga berfokus pada harmonisasi hukum lingkungan domestik (hukum lingkungan nasional) dan menetapkan ukuran atau norma bersama bagi semua negara-negara yang akan diterima sebagai hukum nasional mereka.

Kelima subsistem dari sistem hukum lingkungan Indonesia tersebut dapat dimasukkan kedalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan kata lain, uraian dari masing-masing subsistem hukum lingkungan Indonesia tersebut selalu dapat dikaitkan dengan wujud dan isi Undang-Undang lingkungan hidup. Pembagian dengan cara ini menggunakan pendekatan sistem hukum.

Perlindungan dan pengelolaan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti :

- a) melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b) menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;

- c) menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d) menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e) mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f) menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g) menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i) mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j) mengantisipasi isu lingkungan global.

Perusakan lingkungan hidup merupakan tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dampak yang timbul dari kegiatan pembangunan lingkungan hidup yang sangat menonjol adalah masalah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan diatur dalam Pasal 1 butir (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Pencemaran lingkungan menimbulkan kerugian yang dapat terjadi dalam bentuk kerugian ekonomi dan sosial serta gangguan sanitair.²⁷

Sementara itu, menurut golongannya pencemaran dibagi atas:

- a) Kronis, dimana kerusakan terjadi secara progresif tetapi lambat;
- b) Kejutan (akut); kerusakan mendadak dan berat, biasanya timbul dari kecelakaan;
- c) Berbahaya; dengan kerugian biologis berat dan ada radioaktivitas terjadi kerusakan genetis; serta
- d) Katastrofis; dalam hal ini kematian organisme hidup banyak dan mungkin organisme hidup itu menjadi punah.²⁸

Masalah lingkungan hidup merupakan masalah yang terus berkembang dan berproses. Bagi negara berkembang, masalah lingkungan ini dirasakan sebagai beban baru serta masalah baru dan dianggap mengganggu atau dengan kata lain tidak paralel dengan kepentingan pembangunan. Pendekatan semacam ini memang mengakibatkan pemerintah juga kurang tegas terhadap masalah lingkungan karena takut dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi dan kinerja ekspor bila terlalu mengungkung pengusaha dengan kriteria ketat pelestarian lingkungan. Buktinya masih ada pelaku usaha dengan skala industri yang besar menjadi segan untuk melakukan audit lingkungan terutama yang berhubungan dengan kegiatan usaha, andaikan mereka melakukan pun pasti akan dibuat berbeda dengan kenyataan sesungguhnya dilapangan.

²⁷ R.T.M Sutamihardja, *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan* (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 1978).

²⁸ Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia* (Bandung, 1996).

Sungai sebagai sumber air yang merupakan salah satu sumber daya alam berfungsi serbaguna bagi kehidupan dan penghidupan makhluk hidup. Air merupakan segalanya bagi kehidupan ini yang fungsinya tidak dapat digantikan dengan zat atau benda lainnya, namun dapat pula sebaliknya, apabila air tidak dijaga nilainya akan sangat membahayakan dalam kehidupan ini. Pencemaran sungai oleh pencemaran industri, kemajuan teknologi yang diikuti dengan perkembangan industri memang menciptakan kenikmatan dan kesejahteraan materil bagi manusia, akan tetapi sebaliknya apabila kemajuan dan perkembangan tersebut tidak dikendalikan dapat menimbulkan pencemaran yang berupa bahaya, kerugian, dan gangguan dalam kelangsungan hidup manusia.

C. Tinjauan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Berdasarkan pasal 28H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menjelaskan bahwa lingkungan hidup yang lebih baik dan seht merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Kualitas lingkungan hidup yang menurun akan mengakibatkan terancamnya kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh semua aspek di negara Indonesia. Selain itu, pemanasan global yang meningkat mengakibatkan terjadinya perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan hukum untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan

terhadap keseluruhan ekosistem.

Pasal 14 Undang – Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan ada beberapa instrument yang dijadikan sebagai alat untuk pencegahan pencemaran, kerusakan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Instrumen – instrumen ini adalah :

1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

KLHS diatur dalam pasal 1 butir 10 undang – undang ini. KLHS merupakan rangkaian analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dalam pasal 15 ayat (3), KLHS dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a) pengkajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
- b) perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan rencana dan/atau program
- c) rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan, kebijakan dan rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan

Tujuan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. KLHS membantu melindungi lingkungan dengan lebih baik, memastikan bahwa setiap pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan

peluang partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. KLHS juga berfungsi sebagai instrumen metodologis pelengkap atau tambahan dalam penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), meningkatkan efektivitas AMDAL dan instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, serta menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif.

2. Tata Ruang

Berdasarkan Pasal 19 Undang – Undang ini, untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS. Perencanaan tata ruang wilayah ini ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya tampung mengacu pada kemampuan lingkungan untuk menampung atau menyerap beban pencemaran dan dampak negatif dari aktivitas manusia tanpa mengalami kerusakan permanen. Sedangkan daya dukung mengacu pada kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan dan aktivitas manusia secara berkelanjutan tanpa mengalami kerusakan. Dalam kajian lingkungan hidup strategis, analisis daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup penting untuk menentukan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan memastikan bahwa setiap pembangunan berkelanjutan tidak mengganggu keseimbangan lingkungan.²⁹

3. Baku Mutu Lingkungan Hidup

²⁹ Pemerintah Kabupaten Blitar, “Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Blitar” <[https://data.blitarkab.go.id/public/assets/upload/pdf/Kajian Lingkungan Hidup Strategis %20KLHS%29 RPJPD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045.pdf](https://data.blitarkab.go.id/public/assets/upload/pdf/Kajian%20Lingkungan%20Hidup%20Strategis%20RPJPD%20Kabupaten%20Blitar%20Tahun%202025-2045.pdf)>.

Berdasarkan Pasal 1 angka (13) menyebutkan pengertian baku mutu lingkungan hidup, yakni ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Pasal 20 ayat (1) menyebutkan, baku mutu ini terdiri dari:

- a) baku mutu air,
- b) baku mutu air limbah,
- c) baku mutu air laut,
- d) baku mutu udara ambient,
- e) baku mutu emisi,
- f) baku mutu gangguan,
- g) baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

Baku Mutu Lingkungan Hidup digunakan untuk mengukur seluruh aktivitas industri yang menciptakan limbah maupun gas buang. Baku mutu ini mempertimbangkan kondisi lingkungan secara spesifik dan memiliki tingkatan, seperti tingkat intervensi (sebagai alarm), tingkat kualitas udara, dan lain-lain. Selain itu, Baku Mutu Lingkungan Hidup menjamin kualitas lingkungan hidup dengan memastikan bahwa setiap aktivitas tidak mencemari lingkungan lebih dari batas yang ditetapkan. Dengan demikian, lingkungan hidup dapat tetap seimbang dan tidak mengalami kerusakan.

4. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dalam Pasal 1 angka 15 adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap

melestarikannya. Berdasarkan Pasal 21 ayat (3), kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi:

- a) kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa,
- b) kriteria baku kerusakan terumbu karang,
- c) kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan,
- d) kriteria baku kerusakan mangrove,
- e) kriteria baku kerusakan padang lamun,
- f) kriteria baku kerusakan gambut,
- g) kriteria baku kerusakan karst,
- h) kriteria baku kerusakan ekosistem lain sesuai perkembangan ilmu dan teknologi.

Tujuan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah untuk mengatur batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. Kriteria ini berfungsi sebagai ukuran batas perubahan yang dapat ditoleransi oleh lingkungan hidup tanpa mengalami kerusakan permanen. Dengan demikian, tujuan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah untuk memastikan bahwa setiap aktivitas manusia tidak melampaui batas yang ditetapkan, sehingga lingkungan hidup tetap seimbang dan tidak mengalami kerusakan.

5. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang dimaksud dengan

AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. AMDAL adalah keseluruhan proses yang mempunyai komponen:³⁰

- a) Penapisan dan Pelingkupan
- b) Penyusunan Kerangka Acuan (KA)
- c) Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan (ADL/ANDAL)
- d) Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
- e) Perizinan
- f) Instrumen Ekonomi
- g) Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup
- h) Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Berdasarkan pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan yaitu memenuhi baku lingkungan hidup dan mendapatkan izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Selain itu terdapat kriteria usaha atau kegiatan yang berdampak penting sehingga wajib dilengkapi dengan AMDAL yaitu :

- a) perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b) eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;

³⁰ D. Silalahi, *AMDAL dalam Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia* (Bandung: PT Suara Harapan Bangsa., 2011).

- c) proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d) proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- e) proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f) introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
- g) pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- h) kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
- i) penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Berdasarkan pasal 53 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan terkait penanggulangan yaitu setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Penanggulangan tersebut dapat dilakukan dengan cara seperti berikut:

- a) pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- b) pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c) penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- d) cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi.

Selain itu, berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga dijelaskan terkait pemulihan yaitu “setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup”. Pemulihan dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

- a) penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
- b) remediasi;
- c) rehabilitasi;
- d) restorasi; dan/atau
- e) cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan pasal 57 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan terkait pemeliharaan. Pemeliharaan tersebut dapat dilakukan dengan upaya konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan/atau pelestarian fungsi atmosfer. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam konservasi sumber daya alam seperti perlindungan sumber daya alam, pengawetan sumber daya alam, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam. Pencadangan sumber daya alam yang dimaksud adalah sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam pelestarian fungsi atmosfer yaitu upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, upaya perlindungan lapisan ozon, dan upaya perlindungan terhadap hujan asam.

Dijelaskan juga pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terkait

pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal ini berupa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Jika seseorang pelaku tersebut tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan terkait larangan yaitu setiap orang dilarang :

- a) melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b) memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c) memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d) memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e) membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f) membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- g) melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- h) melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i) menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal;
dan/atau

- j) memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Selain itu dibutuhkan peran masyarakat dalam keberlanjutan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dijelaskan pada pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran masyarakat dapat berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan. Peran masyarakat dilakukan untuk:

- a) meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- b) meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan
- c) menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d) menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial
- e) mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

D. Dampak Pencemaran Lingkungan

Masalah pencemaran lingkungan hidup, secara teknis telah didefinisikan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan

atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat lagi berfungsi sesuai peruntukannya.

Dari definisi yang panjang tersebut, terdapat tiga unsur dalam pencemaran, yaitu sumber perubahan oleh kegiatan manusia atau proses alam, bentuk perubahannya adalah berubahnya konsentrasi suatu bahan (hidup/mati) pada lingkungan, dan merosotnya fungsi lingkungan dalam menunjang kehidupan. Pencemaran lingkungan hidup secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

a) Pencemaran Air

Pasal 1 butir (11) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, menyatakan bahwa pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Di dalam tata kehidupan manusia, air banyak memegang peranan penting antara lain untuk minum, memasak, mencuci dan mandi, disamping itu air juga banyak diperlukan untuk mengairi sawah, ladang, industri, dan masih banyak lagi. Tindakan manusia dalam pemenuhan kegiatan sehari-hari, secara tidak sengaja telah menambah jumlah bahan anorganik pada perairan dan mencemari air.

b) Pencemaran Tanah

Pasal 1 butir (1) Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa, menyatakan bahwa tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pasal 1 butir (4) Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Pencemaran Tanah ini dirancang dan digunakan untuk mengurangi kerusakan tanah akibat produksi biomassa.

Pencemaran mengakibatkan penurunan mutu serta fungsi tanah yang pada akhirnya mengancam kehidupan manusia. Tanah merupakan tempat hidup berbagai jenis tumbuhan dan makhluk hidup lainnya termasuk manusia, kualitas tanah dapat berkurang karena proses erosi oleh air yang mengalir sehingga kesuburannya akan berkurang, selain itu menurunnya kualitas tanah juga dapat disebabkan oleh limbah padat yang mencemari tanah. Limbah padat dapat berasal dari sampah rumah tangga (domestik), industri, dan alam (tumbuhan).

c) Pencemaran Udara

Pencemaran udara adalah kehadiran suatu kimia atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanannya. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Beberapa definisi gangguan fisik seperti polusi suara, panas, radiasi atau polusi cahaya dianggap polusi udara. Terdapat tiga unsur

dalam pencemaran, yaitu sumber perubahan oleh kegiatan manusia atau proses alam, bentuk perubahannya adalah berubahnya konsentrasi suatu bahan (hidup/mati) pada lingkungan, dan merosotnya fungsi lingkungan dalam menunjang kehidupan.³¹

Pencemaran terhadap lingkungan hidup yang diakibatkan oleh makhluk hidup semakin hari semakin bertambah. Dampak yang merugikan kesehatan terutama untuk tubuh manusia menimbulkan berbagai permasalahan dan penyakit, baik penyakit yang langsung dirasakan maupun penyakit yang timbul karena akumulasi bahan polutan dalam tubuh manusia. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Dampak tersebut perlu dikendalikan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dampak akibat tercemarnya lingkungan air dapat menyebabkan kerugian bagi makhluk hidup. Air yang sudah tercemar oleh limbah industri, rumah tangga dan lain-lain tidak dapat dipergunakan, karena air yang sudah tercemar apabila digunakan dapat menimbulkan berbagai penyakit menular maupun tidak menular. Selain itu, ada pula penyakit yang diakibatkan karena keracunan bahan kimia melalui air seperti keracunan kadmium, keracunan merkuri, dan keracunan kobalt. Kegiatan industri harus menerapkan sistem, air yang telah digunakan (air limbah industri) tidak boleh langsung dibuang ke lingkungan karena dapat menyebabkan pencemaran sehingga limbah industri harus diproses daur ulang baru dikembalikan ke lingkungan.

Dampak pencemaran dapat mengancam kelangsungan hidup manusia

³¹ Shalahudin Djalal Tanjung, *Toksikologi Lingkungan*, ed. oleh Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Lingkungan Hidup, 2002).

dan makhluk hidup lainnya di bumi. Pemerintah kemudian mengatur baku mutu/standar lingkungan hidup yang dibutuhkan makhluk hidup yang terdapat pada Pasal 1 butir (13) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, baku mutu lingkungan hidup terdiri dari:

- a) Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
- b) Baku mutu air limbah industri adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.
- c) Baku mutu air laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.
- d) Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
- e) Baku mutu emisi adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara.
- f) Baku mutu gangguan adalah ukuran batas unsur pencemar yang

ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan dan kebauan.

Salah satu hal yang menyebabkan pencemaran lingkungan residu yang disebabkan dari produksi aluminium. Aluminium merupakan bahan penting dalam berbagai produk yang digunakan di banyak bidang, mulai dari kemasan hingga kendaraan penerbangan saat ini. Seperti dalam semua proses produksi, sumber daya lingkungan dimanfaatkan dalam langkah-langkah yang diperlukan untuk produksi aluminium, dan residu produksi diberikan kepada lingkungan. aluminium merupakan logam kedua yang paling banyak digunakan secara global. Unsur aluminium melimpah di dunia dan diambil dari alam dalam bentuk mineral bauksit yang menyusun 8% kerak bumi.³²

Berdasarkan massanya, 8,8% (88 g/kg) kerak bumi adalah aluminium, dan aluminium dapat ditemukan di sejumlah besar batuan.³³ Menurut *World Health Organization* (WHO), asupan aluminium harian yang dapat ditoleransi adalah 1 mg per kg berat badan.³⁴ Penelitian yang dilaporkan menunjukkan bahwa konsumsi dan paparan aluminium dalam kadar tinggi dapat mengakibatkan masalah kesehatan yang serius.³⁵ Aktivitas manusia mempunyai kontribusi besar terhadap keberadaan aluminium di udara dan air. Emisi udara dari proses produksi aluminium, pembakaran batu bara,

³² M. Çakanyıldırım, Ç., & Gürü, “Perkembangan Teknologi Produksi Aluminium, Dampak Lingkungan, dan Area Penerapan,” *Jurnal Politeknik*, 24.2 (2021), 585–92.

³³ L Keith, S., Jones, D., Rosemond, Z., Ingerman, L., & Chappell, *Potential for human exposure* (Toxicological Profile for Aluminum, 2008).

³⁴ Bassioni G. Mohammad FS, Al Zubaidy EAH, “Bassioni G. Effect of aluminum leaching process of cooking wares on food,” *Int J Electrochem Sci.*, 1.26 (2011), 222–230.

³⁵ Lipiec J. Barabasz W, Albinska D, Jaskowska M, “Ecotoxicology of Aluminium,” *Pol J Environ Stud*, 3.11 (2002), 199–203.

pertambangan, pembakaran sampah, dan pembuangan kendaraan bermotor semuanya berkontribusi terhadap konsentrasi aluminium yang lebih tinggi di udara.

Institut Aluminium Internasional memperkirakan sekitar satu miliar ton aluminium telah diproduksi di seluruh dunia sejak tahun 1880, dan tiga perempat dari jumlah tersebut masih digunakan hingga saat ini. Sekitar 35% digunakan pada bangunan dan struktur, 30% pada kabel dan peralatan listrik, dan 30% pada transportasi.³⁶ Karena produksi aluminium memerlukan penggunaan energi yang intensif, dampak produksi terhadap lingkungan berhubungan langsung dengan metode produksi energi yang diperlukan. Sekitar 3% gas rumah kaca dunia terjadi pada produksi aluminium.³⁷

Berdasarkan hasil penelitian Bhumi yang dikeluhkan oleh masyarakat sekitar sehubungan dengan adanya aktivitas produksi Industri Daur Ulang Aluminium adalah berupa gangguan bau yang menyengat yang berasal dari aktivitas produksinya dan juga limbah buangnya, debu/abu pembakaran bahan baku berupa abu aluminium, dan pencemaran air yang terjadi di daerah yang menjadi tempat pembuangan limbah dari Industri Daur Ulang Aluminium.³⁸ Berikut terdapat dampak pencemaran limbah aluminium:

- a) Pengaruh pada Kualitas Air: Limbah aluminium dapat mengganggu kualitas air karena kandungan logam berat seperti aluminium,

³⁶ "How Aluminium is Produced"

<https://translate.google.com/website?sl=en&tl=id&hl=id&client=srp&u=https://www.aluminiumleader.com/production/how_aluminium_is_produced/>.

³⁷ "Aluminium" <<https://www.iea.org/reports/aluminium>>.

³⁸ S Bhumi, "Identifikasi Keluhan Masyarakat Akibat Industri Daur Ulang Aluminium Di Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang," *Universitas Negeri Surabaya*, 2012.

kromium, dan seng yang dapat berbahaya bagi makhluk hidup. Alasannya adalah bahwa limbah aluminium mengandung logam-logam berat yang dapat menimbulkan efek toksik pada makhluk hidup dan mengganggu keseimbangan ekosistem.

- b) Pengaruh pada Biota Air: Limbah aluminium dapat berdampak negatif pada biota air, seperti Crustacea, karena konsentrasi aluminium yang berlebihan dapat menyebabkan kematian atau kerusakan pada makhluk hidup. Alasannya adalah bahwa limbah aluminium mengandung logam berat yang dapat berbahaya bagi makhluk hidup dan mengganggu keseimbangan ekosistem.
- c) Pengaruh pada Kualitas Udara: Limbah aluminium dapat mengganggu kualitas udara karena partikel-partikel yang terdispersi ke udara sebagai hasil dari proses produksi dan pengolahan. Alasannya adalah bahwa limbah aluminium mengandung partikel-partikel yang dapat berbahaya bagi kesehatan manusia dan mengganggu kualitas udara.
- d) Pengaruh pada Tanah: Limbah aluminium dapat mengganggu kualitas tanah karena kandungan logam berat yang dapat berbahaya bagi tanaman dan mikroorganisme. Alasannya adalah bahwa limbah aluminium mengandung logam berat yang dapat berbahaya bagi tanaman dan mikroorganisme dan mengganggu keseimbangan ekosistem
- e) Pengaruh pada Kesehatan Manusia: Limbah aluminium dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia karena kandungan logam berat yang dapat berbahaya bagi kesehatan. Alasannya adalah bahwa

limbah aluminium mengandung logam berat yang dapat berbahaya bagi kesehatan manusia dan mengganggu keseimbangan ekosistem.

- f) Pengaruh pada Ekosistem: Limbah aluminium dapat mengganggu keseimbangan ekosistem karena kandungan logam berat yang dapat berbahaya bagi makhluk hidup. Alasannya adalah bahwa limbah aluminium mengandung logam berat yang dapat berbahaya bagi makhluk hidup dan mengganggu keseimbangan ekosistem
- g) Pengaruh pada Mikroorganisme: Limbah aluminium dapat mengganggu keseimbangan mikroorganisme karena kandungan logam berat yang dapat berbahaya bagi mikroorganisme. Alasannya adalah bahwa limbah aluminium mengandung logam berat yang dapat berbahaya bagi mikroorganisme dan mengganggu keseimbangan ekosistem.
- h) Pengaruh pada Kualitas Air Tanah: Limbah aluminium dapat mengganggu kualitas air tanah karena kandungan logam berat yang dapat berbahaya bagi air tanah. Alasannya adalah bahwa limbah aluminium mengandung logam berat yang dapat berbahaya bagi air tanah dan mengganggu keseimbangan ekosistem.
- i) Pengaruh pada Kualitas Lingkungan: Limbah aluminium dapat mengganggu kualitas lingkungan karena kandungan logam berat yang dapat berbahaya bagi makhluk hidup dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Alasannya adalah bahwa limbah aluminium mengandung logam berat yang dapat berbahaya bagi makhluk hidup dan mengganggu keseimbangan ekosistem.

Selain itu, Kerugian lingkungan akibat pencemaran lingkungan dapat berupa kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terkait dengan hak milik privat dan/atau mata pencaharian masyarakat. Kerugian ini dapat berupa:

- 1) Kerugian Masyarakat: Kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terkait dengan hak milik privat dan/atau mata pencaharian masyarakat.
- 2) Kerugian Lingkungan Hidup: Kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terkait dengan hak milik publik.
- 3) Kerugian Akibat Hilangnya Keanekaragaman Hayati dan Menurunnya Fungsi Lingkungan Hidup: Kerugian yang timbul karena hilangnya keanekaragaman hayati dan menurunnya fungsi lingkungan hidup.
- 4) Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup: Kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, termasuk kerugian karena tidak dilaksanakannya kewajiban pengolahan air limbah, emisi, dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- 5) Kerugian untuk Pengganti Biaya Penanggulangan dan/atau Pemulihan Lingkungan Hidup: Biaya yang diperlukan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- 6) Kerugian untuk Pengganti Biaya Verifikasi Pengaduan, Inventarisasi Sengketa Lingkungan, dan Biaya Pengawasan Pembayaran Ganti

Kerugian dan Pelaksanaan Tindakan Tertentu: Biaya yang diperlukan untuk verifikasi pengaduan, inventarisasi sengketa lingkungan, dan biaya pengawasan pembayaran ganti kerugian dan pelaksanaan tindakan tertentu.

- 7) Kerugian Akibat Pemanasan Global: Pemanasan global yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan dapat berupa peningkatan suhu bumi yang menyebabkan beberapa es di kutub utara mencair dan terjadinya kenaikan permukaan air laut.
- 8) Pemekatan Hayati: Pemekatan hayati adalah peningkatan kadar bahan pencemar yang melalui tubuh makhluk hidup tertentu, yang dapat menyebabkan kerugian pada lingkungan hidup.
- 9) Kerugian untuk Pengganti Biaya Penanggulangan dan/atau Pemulihan Lingkungan Hidup: Biaya yang diperlukan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- 10) Kerugian Akibat Hilangnya Keanekaragaman Hayati dan Menurunnya Fungsi Lingkungan Hidup: Kerugian yang timbul karena hilangnya keanekaragaman hayati dan menurunnya fungsi lingkungan hidup.
- 11) Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup: Kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, termasuk kerugian karena tidak dilaksanakannya kewajiban pengolahan air limbah, emisi, dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

- 12) Kerugian untuk Pengganti Biaya Penanggulangan dan/atau Pemulihan Lingkungan Hidup: Biaya yang diperlukan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- 13) Kerugian untuk Pengganti Biaya Verifikasi Pengaduan, Inventarisasi Sengketa Lingkungan, dan Biaya Pengawasan Pembayaran Ganti Kerugian dan Pelaksanaan Tindakan Tertentu: Biaya yang diperlukan untuk verifikasi pengaduan, inventarisasi sengketa lingkungan, dan biaya pengawasan pembayaran ganti kerugian dan pelaksanaan tindakan tertentu.
- 14) Kerugian Akibat Pemanasan Global: Pemanasan global yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan dapat berupa peningkatan suhu bumi yang menyebabkan beberapa es di kutub utara mencair dan terjadinya kenaikan permukaan air laut.
- 15) Pemekatan Hayati: Pemekatan hayati adalah peningkatan kadar bahan pencemar yang melalui tubuh makhluk hidup tertentu, yang dapat menyebabkan kerugian pada lingkungan hidup.
- 16) Kerugian untuk Pengganti Biaya Penanggulangan dan/atau Pemulihan Lingkungan Hidup: Biaya yang diperlukan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- 17) Kerugian Akibat Hilangnya Keanekaragaman Hayati dan Menurunnya Fungsi Lingkungan Hidup: Kerugian yang timbul karena hilangnya keanekaragaman hayati dan menurunnya fungsi lingkungan hidup.

- 18) Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup: Kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, termasuk kerugian karena tidak dilaksanakannya kewajiban pengolahan air limbah, emisi, dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- 19) Kerugian untuk Pengganti Biaya Penanggulangan dan/atau Pemulihan Lingkungan Hidup: Biaya yang diperlukan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- 20) Kerugian untuk Pengganti Biaya Verifikasi Pengaduan, Inventarisasi Sengketa Lingkungan, dan Biaya Pengawasan Pembayaran Ganti Kerugian dan Pelaksanaan Tindakan Tertentu: Biaya yang diperlukan untuk verifikasi pengaduan, inventarisasi sengketa lingkungan, dan biaya pengawasan pembayaran ganti kerugian dan pelaksanaan tindakan tertentu.
- 21) Kerugian Akibat Pemanasan Global: Pemanasan global yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan dapat berupa peningkatan suhu bumi yang menyebabkan beberapa es di kutub utara mencair dan terjadinya kenaikan permukaan air laut.
- 22) Pemekatan Hayati: Pemekatan hayati adalah peningkatan kadar bahan pencemar yang melalui tubuh makhluk hidup tertentu, yang dapat menyebabkan kerugian pada lingkungan hidup.
- 23) Kerugian untuk Pengganti Biaya Penanggulangan dan/atau Pemulihan Lingkungan Hidup: Biaya yang diperlukan untuk menanggulangi

pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup.

- 24) Kerugian Akibat Hilangnya Keanekaragaman Hayati dan Menurunnya Fungsi Lingkungan Hidup: Kerugian yang timbul karena hilangnya keanekaragaman hayati dan menurunnya fungsi lingkungan hidup.
- 25) Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup: Kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, termasuk kerugian karena tidak dilaksanakannya kewajiban pengolahan air limbah, emisi, dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- 26) Kerugian untuk Pengganti Biaya Penanggulangan dan/atau Pemulihan Lingkungan Hidup: Biaya yang diperlukan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- 27) Kerugian untuk Pengganti Biaya Verifikasi Pengaduan, Inventarisasi Sengketa Lingkungan, dan Biaya Pengawasan Pembayaran Ganti Kerugian dan Pelaksanaan Tindakan Tertentu: Biaya yang diperlukan untuk verifikasi pengaduan, inventarisasi sengketa lingkungan, dan biaya pengawasan pembayaran ganti kerugian dan pelaksanaan tindakan tertentu.
- 28) Kerugian Akibat Pemanasan Global: Pemanasan global yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan dapat berupa peningkatan suhu bumi yang menyebabkan beberapa es di kutub utara mencair dan terjadinya kenaikan permukaan air laut.

- 29) Pemekatan Hayati: Pemekatan hayati adalah peningkatan kadar bahan pencemar yang melalui tubuh makhluk hidup tertentu, yang dapat menyebabkan kerugian pada lingkungan hidup.
- 30) Kerugian untuk Pengganti Biaya Penanggulangan dan/atau Pemulihan Lingkungan Hidup: Biaya yang diperlukan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- 31) Kerugian Akibat Hilangnya Keanekaragaman Hayati dan Menurunnya Fungsi Lingkungan Hidup: Kerugian yang timbul karena hilangnya keanekaragaman hayati dan menurunnya fungsi lingkungan hidup.
- 32) Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup: Kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, termasuk kerugian karena tidak dilaksanakannya kewajiban pengolahan air limbah, emisi, dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- 33) Kerugian untuk Pengganti Biaya Penanggulangan dan/atau Pemulihan Lingkungan Hidup: Biaya yang diperlukan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- 34) Kerugian untuk Pengganti Biaya Verifikasi Pengaduan, Inventarisasi Sengketa Lingkungan, dan Biaya Pengawasan Pembayaran Ganti Kerugian dan Pelaksanaan Tindakan Tertentu: Biaya yang diperlukan untuk verifikasi pengaduan, inventarisasi sengketa lingkungan, dan

biaya pengawasan pembayaran ganti kerugian dan pelaksanaan tindakan tertentu.

- 35) Kerugian Akibat Pemanasan Global: Pemanasan global yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan dapat berupa peningkatan suhu bumi yang menyebabkan beberapa es di kutub utara mencair dan terjadinya kenaikan permukaan air laut.
- 36) Pemekatan Hayati: Pemekatan hayati adalah peningkatan kadar bahan pencemar yang melalui tubuh makhluk hidup tertentu, yang dapat menyebabkan kerugian pada lingkungan hidup.
- 37) Kerugian untuk Pengganti Biaya Penanggulangan dan/atau Pemulihan Lingkungan Hidup: Biaya yang diperlukan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- 38) Kerugian Akibat Hilangnya Keanekaragaman Hayati dan Menurunnya Fungsi Lingkungan Hidup: Kerugian yang timbul karena hilangnya keanekaragaman hayati dan menurunnya fungsi lingkungan hidup.
- 39) Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup: Kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, termasuk kerugian karena tidak dilaksanakannya kewajiban pengolahan air limbah, emisi, dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- 40) Kerugian untuk Pengganti Biaya Penanggulangan dan/atau Pemulihan Lingkungan Hidup: Biaya yang diperlukan untuk menanggulangi

pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup.

- 41) Kerugian untuk Pengganti Biaya Verifikasi Pengaduan, Inventarisasi Sengketa Lingkungan, dan Biaya Pengawasan Pembayaran Ganti Kerugian dan Pelaksanaan Tindakan Tertentu: Biaya yang diperlukan untuk verifikasi pengaduan, inventarisasi sengketa lingkungan, dan biaya pengawasan pembayaran ganti kerugian dan pelaksanaan tindakan tertentu.
- 42) Kerugian Akibat Pemanasan Global: Pemanasan global yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan dapat berupa peningkatan suhu bumi yang menyebabkan beberapa es di kutub utara mencair dan terjadinya kenaikan permukaan air laut.
- 43) Pemekatan Hayati: Pemekatan hayati adalah peningkatan kadar bahan pencemar yang melalui tubuh makhluk hidup tertentu, yang dapat menyebabkan kerugian pada lingkungan hidup.
- 44) Kerugian untuk Pengganti Biaya Penanggulangan dan/atau Pemulihan Lingkungan Hidup: Biaya yang diperlukan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- 45) Kerugian Akibat Hilangnya Keanekaragaman Hayati dan Menurunnya Fungsi Lingkungan Hidup: Kerugian yang timbul karena hilangnya keanekaragaman hayati dan menurunnya fungsi lingkungan hidup.
- 46) Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup: Kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup, termasuk kerugian karena tidak dilaksanakannya kewajiban pengolahan air limbah, emisi, dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

- 47) Kerugian untuk Pengganti Biaya Penanggulangan dan/atau Pemulihan Lingkungan Hidup: Biaya yang diperlukan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- 48) Kerugian untuk Pengganti Biaya Verifikasi Pengaduan, Inventarisasi Sengketa Lingkungan, dan Biaya Pengawasan Pembayaran Ganti Kerugian dan Pelaksanaan Tindakan Tertentu: Biaya yang diperlukan untuk verifikasi pengaduan, inventarisasi sengketa lingkungan, dan biaya pengawasan pembayaran ganti kerugian dan pelaksanaan tindakan tertentu.

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Berdasarkan pasal 13 ayat (3) bahwa pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode pendekatan hukum yuridis normatif, penelitian yang memberi pemahaman terhadap permasalahan norma oleh ilmu hukum dogmatif dalam kegiatannya mendeskripsikan norma hukum, merumuskan norma hukum (membentuk peraturan perundangundangan), dan menegakkan norma hukum (praktik yudisial).³⁹ Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁴⁰

Penelitian hukum normatif dipergunakan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis, yaitu: asas, konsep-konsep, doktrin hukum dan isi kaidah hukum. Istilah “metode” berasal dari bahasa Yunani “*methods*” yang artinya “jalan” atau “cara” yang dimaksud „jalan ke ilmu pengetahuan” atau cara kerja ilmiah. Ilmunya mempelajari cara kerja ilmiah. Ilmu yang mempelajari cara kerja ilmiah disebut “metodologi”.

Hukum bersifat normatif, yang terdiri dari norma/norma/kaidah-kaidah yang tertulis dalam bentuk perundangundangan yang ditetapkan penguasa pemerintahan. Meskipun dalam ilmu hukum terdapat bermacam-macam bidang studi yang khusus seperti Hukum Tata Negara, Keperdataan

³⁹ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm. 84.

⁴⁰ N D Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris* (Pustaka pelajar, 2010).

dan lain-lain, namun masih tetap dalam satu program dan mempunyai sifat yang sama, yaitu sifat “yuridis normatif”, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian bersifat “yuridis normatif”. Kegunaan metode penelitian hukum normatif adalah untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu.⁴¹

B. Sumber Data

1. Data Primer

Mengingat penelitian ini dalam bidang ilmu hukum, penelitian hukum normatif dikenal luas deskripsi hukum positif, penemuan landasan filosofis munculnya hukum positif, penemuan hukum incroceto untuk menyelesaikan perkara hukum, evaluasi apakah undang-undang tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia atau tidak. bertentangan dengan ideologi negara atau sesuai dengan teori, dan sebagainya).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi.”⁴² Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder ialah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dengan cara menelaah buku-buku, majalah-majalah, teori-teori hukum, dan

⁴¹ Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Bandung, Alumni, 1994, hlm. 140

⁴² Rosady Ruslan, Op.Cit 30

peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek penelitian ini yang sesuai dengan judul tesis.

C. Teknik penentuan Sampel

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan alat dan metode melalui penelitian kearsipan, pemeriksaan dokumen-dokumen hukum yang merupakan data sekunder. Pertama, semua pendapat hukum, tradisi dan pasal-pasal undang-undang yang berkaitan dengan bidang hukum diseleksi dan dikumpulkan. Selain itu, asas-asas, petunjuk-petunjuk dan lain-lain dipilih mereka untuk analisis hukum sesuai dengan judul yang peneliti teliti baik dari sudut hukum murni dan teori keadilan. Hasil yang diperoleh disusun untuk memudahkan analisis data.

D. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat dua jenis data dalam penelitian ilmiah, yaitu data primer dan data sekunder. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder mempunyai ciri-ciri umum sebagai berikut :

- a. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap (*ready made*);
- b. Bentuk dan isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu;
- c. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh

waktu dan tempat.

- d. Berdasarkan penguraian di atas, Penulis memutuskan menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan pertimbangan data dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat dan dalam keadaan siap (*ready made*).

E. Teknik Analisis Data

Metode pengolahan data menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan pertimbangan data dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat dan dalam keadaan siap (*ready made*). Data sekunder yang Penulis telusuri disusun dengan teratur dan sistematis, yang kemudian di analisis untuk di tarik suatu kesimpulan.⁴³

⁴³ Bambang Mudjiyanto, Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif, Tiarana Lokus, Yogyakarta, 2014, hlm. 3

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Pengelolaan Lingkungan oleh PT. INALUM

PT. INALUM memiliki 3 bendungan yang berfokus pada efisiensi energi, penurunan emisi, dan efisiensi air. Dalam efisiensi energi, PLTA INALUM memiliki regulator DAM yang mampu memberikan efek penghematan energi sebesar 14,232 GJ sehingga dapat meningkatkan efisiensi energi, produktivitas sumber daya, virtualisasi produk dll. Selanjutnya, dalam penurunan emisi maka PT. INALUM melakukan penurunan emisi GRK hingga 0,736 TonCO₂eq dengan melakukan *Isolating Power System With Switch-Gear*. Kemudian dalam pengelolaan limbah B3, INALUM melakukan *Reclaiming Lube-Oil* dengan metode vacuum treatment pada transformer utama yaitu mengganti proses dengan yang lebih efisien dan efektif sehingga tingkat timbulan sampah tersebut lebih eko-efisien. Hasil yang didapat dari inovasi ini adalah INALUM mampu mengurangi limbah B3 sebesar 1,16 ton. Sementara dalam efisiensi air, INALUM memodifikasi rotasi sudut *inlet refrigerator* untuk optimalisasi proses pendinginan. Dengan inovasi tersebut, INALUM berhasil meningkatkan efisiensi air hingga 1.088.640 m³.⁴⁴

PT INALUM dalam periode 2019-2023, bergerak aktif dalam aspek menjaga keanekaragaman hayati flora dan fauna di kawasan PLTA Paritohan dan Kawasan Danau Toba. Terdapat beberapa program seperti :

1. Program Konservasi Danau Toba

⁴⁴ <<https://www.inalum.id/id/read/kajian-lca-terhadap-eco-inovasi-plta-paritohan>. >.

Program ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi Daerah Tangkapan Air Kawasan Danau Toba sebagai daerah penyangga ketersediaan dan kestabilan level air Danau Toba. Tidak hanya menanam pohon, tetapi juga dilakukan pemeliharaan, monitoring dan evaluasi. Total pada tahun 2023 sebanyak 668.880 pohon telah tertanam yang terdiri dari 25 jenis spesies di lahan 1.436,8 hektar. Adapun pohon yang ditanam merupakan pohon buah-buahan berkayu dan hasil penanamannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sehingga secara tidak langsung program ini melibatkan peran aktif masyarakat.

2. Optimalisasi Pembibitan Pohon

Program ini merupakan awal dari kegiatan penanaman pohon. Bibit tanaman yang sudah siap akan ditanam di sekitar lokasi perusahaan. Bibit tanaman juga dibagikan kepada masyarakat sekitar agar dapat dimanfaatkan. Tercatat telah melakukan pembibitan untuk 4.418 spesies di lahan 0.10 hektar.

3. Pemberdayaan Ikan Jurung

Keberadaan Ikan Jurung di Sungai asahan mulai terancam karena masyarakat sekitar menangkap tanpa melakukan budidaya atau pengembangbiakan. Program ini mengusung konsep Ex-Situ dan berhasil menghadirkan 1.352 Ikan Jurung di lahan 0,15 hektar.

4. Taman Kehati Perumahan PLTA Paritohan

Merupakan program penanaman pohon endemik di lahan seluas 4 hektar. Pada tahun 2023, ada 700 pohon berhasil ditanam yang berasal dari 5 spesies (kemenyan, andaliman, sotul, teratai, dan klambang)

5. Pembibitan Tanaman Multi Purpose Tree Species

Sebagai Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba, lahan yang saat ini ada masih bisa dikatakan cukup kritis karena adanya pembangunan dan penebangan liar. PT INALUM bekerjasama dengan Yayasan Warisan Hidup Sumatera (WHIS) melakukan pembibitan tanaman di Kebun Raya Samosir. Total ada 17.000 pohon yang di tanam dengan jenis multi purposes tree species.⁴⁵

Program-program keberlanjutan INALUM adalah komitmen perusahaan dalam membangun masa depan yang berkelanjutan. INALUM memprioritaskan pelestarian lingkungan komitmen perusahaan dalam membangun masa depan yang berkelanjutan. INALUM sangat peduli dengan pengendalian pencemaran untuk menghindari dampak dari pengoperasian pabrik peleburan. Investasi besar telah dibuat untuk pengelolaan lingkungan dari kegiatannya, terutama untuk sistem pengendalian emisi sebagai bagian integral dari operasi pabrik peleburan.

Keberlanjutan INALUM adalah bukti dedikasi perusahaan yang tak tergoyahkan untuk membangun masa depan yang berkelanjutan. Perusahaan memprioritaskan pelestarian lingkungan dengan menyampaikan laporan keberlanjutan yang transparan. Dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip ini, perusahaan memastikan keberlanjutan dan dampak positif dari kegiatan operasional, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat lokal dan masyarakat luas. Untuk itu berikut beberapa langkah keberlanjutan INALUM:

1. Lingkungan

⁴⁵ <<https://www.inalum.id/id/read/kinerja-lingkungan-inalum-unit-paritohan-2023-merawat-pesisir-toba>>.

PT. INALUM adalah salah satu pabrik peleburan yang berwawasan lingkungan melanjutkan komitmennya untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). CDM adalah salah satu mekanisme untuk menurunkan emisi GRK yang melibatkan baik negara maju maupun berkembang dan INALUM sebagai salah satu industri di negara berkembang (Indonesia) yang secara sukarela terlibat dalam implementasi CDM. Pada saat ini, INALUM memproduksi kira-kira 250.000 ton aluminium per tahun. Aktivitas potensial dalam menurunkan emisi PFC adalah dengan mengurangi *Anode Effect* (AE). Untuk melaksanakan hal ini, INALUM telah memperbaharui sistem kontrol operasi yang mampu mengurangi Frekuensi AE, durasi dan *over voltage*. *Anode Effect* adalah suatu kondisi dimana tegangan dalam tungku reduksi mendadak meningkat ketika level alumina yang terlarut dalam tungku peleburan jauh di bawah normal ($\leq 1\%$). Melalui CDM, sebagian dari penurunan emisi GRK potensial dapat diklaim sebagai CER (*Certified Emission Reduction*).

Perusahaan telah memiliki struktur tim Kedaruratan Pengelolaan B3 dan limbah B3 untuk menjalankan upaya pengendalian tumpahan dan kebocoran material dan limbah. Rangkaian pengendalian tumpahan dan kebocoran material dan limbah meliputi proses identifikasi proses dan lokasi yang berpotensi menimbulkan tumpahan, menerapkan metode pencegahan tumpahan dalam proses perpindahan dan penyimpanan material dan limbah, menyiapkan peralatan dan sumber daya penanganan tumpahan yang terdiri dari pihak internal perusahaan dan rekanan pihak ketiga sesuai dengan skala yang diperlukan (Tier 1, Tier 2, dan Tier 3), serta peningkatan

kompetensi melalui simulasi rutin bagi tim pengendalian tumpahan dan kebocoran material. Atas upaya pengelolaan material dan limbah yang bertanggung jawab, sepanjang tahun 2022 tidak ada kejadian tumpahan dan kebocoran material dan limbah B3.

Berdasarkan surat edaran komite operating nomor SE-001-O/DIROP/2022 pada 09 Agustus 2022 tentang Kebijakan Lingkungan dan Energi PT. INALUM (Persero) yang secara operasional dijelaskan terkait implementasi sistem manajemen lingkungan dan energi yang ditandatangani Direktur Operasi dan Portofolio PT. INALUM yaitu Bapak Danny Praditya. Yang mana di dalam surat edaran tersebut PT. INALUM berkomitmen :

- a) Melakukan perlindungan lingkungan dan pencegahan pencemaran lingkungan
- b) Pengelolaan limbah atay B3 dengan mengedepankan program *Reduce, Reuse, Recycle & Recovery* (4R)
- c) Pengelolaan limbah non B3 dengan mengedepankan program *Reduce, Reuse, Recycle & Recovery* (4R)
- d) Melakukan upaya mitigasi terhadap kerusakan lingkungan (air, udara, dan tanah
- e) Melakukan upaya mitigasi terhadap penurunan nilai Indeks Keanekaragaman Hayati (IKH)
- f) Berpartisipasi dalam mengurangi dampak emisi udara konvensional dan Gas Rumah Kaca (GRK)
- g) Melakukan efisiensi air termasuk upaya penurunan beban pencemaran

air limbah

- h) Melakukan upaya peningkatan kinerja lingkungan hidup secara berkelanjutan berdasarkan penilaian siklus daur hidup
- i) Melakukan upaya pengelolaan Lingkungan yang berkontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan
- j) Efisiensi energi serta mengoptimalkan penggunaan sumber energi terbarukan dan konservasi sumber daya alam
- k) Melakukan perbaikan secara terus menerus untuk meningkatkan kinerja Sistem Manajemen Lingkungan dan Energi
- l) Mematuhi Peraturan Perundangan dan Persyaratan lain yang berlaku termasuk persyaratan pemangku kepentingan
- m) Melakukan pemberdayaan masyarakat dan lingkungan sekitar Perusahaan melalui penerapan CSR

Proyek CDM INALUM memenuhi semua kriteria dan indikator pembangunan berkelanjutan, yaitu :

- a) Aspek Keberlanjutan Lingkungan

Kegiatan proyek berupa penggantian sistem kontrol operasi (software dan hardware komputer) sehingga tidak akan ada kontak langsung dengan alam sekitar. Oleh karena itu dapat dipastikan proyek ini tidak akan menimbulkan gangguan dengan keanekaragaman hayati. Dengan mengurangi emisi PFC melalui penurunan AE akan memberikan dampak positif dimana udara di lingkungan maupun di lokasi kerja akan semakin baik. KINALUM telah menerapkan Sistem Manajemen K3 yang dipersyaratkan dalam peraturan pemerintah dan

telah mendapatkan 2 kali bendera Emas.

b) Aspek Keberlanjutan Ekonomi

Tidak akan terjadi penurunan pendapatan dan kualitas pelayanan umum untuk masyarakat setempat bila proyek ini dijalankan. Tidak ada indikasi akan terjadinya pemutusan hubungan kerja dari perusahaan yang diakibatkan oleh proyek ini.

c) Aspek Keberlanjutan Sosial

Telah dilakukan kegiatan konsultasi masyarakat pada tanggal 15 Januari 2008 di Kantor Bapedalda Prov. Sumatera Utara dan dihadiri oleh 29 orang yang mencakup perwakilan masyarakat sekitar lokasi pabrik peleburan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Tenaga Kerja prov. Sumatera Utara, Bapedalda prov. Sumatera Utara, perwakilan dari Universitas Sumatera Utara dan perwakilan dari LSM. Pada acara ini, pihak pengembang proyek memaparkan mengenai rencana kegiatan. Dari hasil acara tersebut, tidak ada komentar negatif dari masyarakat terhadap proyek ini. Pada dasarnya, para pemangku amanah yang hadir mendukung kegiatan pengurangan emisi PFC yang dilakukan oleh INALUM dengan harapan kegiatan ini akan dapat mendukung upaya peningkatan kualitas lingkungan di Provinsi Sumatera Utara serta menarik lebih banyak pihak untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan mitigasi perubahan iklim seperti CDM.

d) Aspek Keberlanjutan Teknologi

Teknologi yang digunakan adalah teknologi mutakhir yang telah diaplikasikan di beberapa pabrik peleburan aluminium di dunia.

Penyedia sistem yang digunakan pada proyek ini merupakan pihak asing, namun dalam instalasinya dilakukan bersama-sama dengan karyawan INALUM. Di samping itu, mengenai aspek pemeliharaan dan operasional termasuk pengembangannya telah dilakukan training khusus baik di tempat penyedia maupun di lokasi proyek. *Source Code* serta algoritma dari sistem ini juga sudah diserahkan kepada pihak INALUM untuk bisa dikembangkan lebih lanjut.

2. Emisi Gas Rumah Kaca

Komitmen perusahaan dalam pengelolaan lingkungan termasuk mengurangi dampak emisi udara konvensional dan Gas Rumah Kaca (GRK). CDM (*Clean Development Mechanism* / Mekanisme Pengembangan Bersih) adalah salah satu mekanisme untuk menurunkan emisi GRK yang melibatkan baik negara maju maupun berkembang dan INALUM sebagai salah satu industri di negara berkembang (Indonesia) yang secara sukarela terlibat dalam implementasinya. Atas penerapan CDM tersebut, INALUM mendapat penghargaan internasional terkait carbon credit dari LRQA pada tahun 2012. Selain itu, berdasarkan *LME Passport – Sustainability Disclosures* tahun 2022, PT INALUM dikategorikan ke dalam range satu yaitu 0-4 ton CO₂-e/MT produk aluminium.

Pada tahun 2021, INALUM melakukan implementasi program unggulan di bidang penurunan beban emisi yaitu program penggunaan bahan bakar LNG sebagai pengganti LPG. Program inovasi ini didasarkan dari kajian LCA yang dilakukan oleh pihak independen yang bertujuan mengurangi dampak GWP dari emisi yang dihasilkan. Inovasi ini pertama

kali diimplementasikan di Indonesia pada Sektor (Pengolahan Logam) atau Menurut Best Practice 2017-2020 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum pernah diimplementasikan di sektor (Pengolahan Logam). Hasil dari LCA perusahaan dapat mengetahui titik kritis penyebab dampak lingkungan, baik dari proses produksi maupun produknya, sehingga perusahaan mampu menanggulangi dampak yang tepat sasaran.

Berdasarkan kajian LCA yang dilakukan di PT INALUM, dapat ditarik beberapa kesimpulan berdasarkan dampak signifikan yang muncul pada proses produksi aluminium sebagai berikut:

- a) Titik *cradle, gate, grave* adalah *Global warming potential (GWP)*, potensi penipisan ozon, potensi hujan asam, potensi eutrofikasi, *photochemical oxidation*, penurunan abiotik (fossil dan non fossil), penurunan biotik, karsinogenik, *toxicity, water footprint, land use change*, dan *cumulative energy demand*.
- b) Kajian LCA ini dapat digunakan sebagai tahap awal kajian LCA agar selanjutnya dapat dilakukan kajian LCA yang lebih komprehensif sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan untuk melakukan deklarasi produk ramah lingkungan (*Environmental Product Declarations-Share Environmental Metrics of Products to Customer*).

3. Energi

Perusahaan berkomitmen dalam melakukan efisiensi energi dan mengoptimalkan penggunaan sumber energi terbarukan dan konservasi sumber daya alam. INALUM telah memperoleh sertifikasi ISO 50001:2018 yang memenuhi persyaratan standar internasional Sistem Manajemen

Energi. INALUM mendapatkan penghargaan Nasional Laporan dan Komitmen Dalam Penerapan Manajemen Energi di bidang efisiensi energi pada tahun 2019 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) melakukan inovasi program optimalisasi proses dalam menghemat penggunaan LPG yang merupakan optimalisasi proses pencetakan sehingga menghemat bahan bakar dengan menggunakan substitusi gas lain. Inovasi ini pertama kali diimplementasikan di Indonesia pada Sektor pengolahan logam atau menurut Best Practice 2017-2020 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum pernah diimplementasikan di sektor pengolahan logam.

INALUM telah mengambil langkah signifikan dalam upaya mengurangi dampak lingkungan dengan melakukan konversi bahan bakar dari Solar B30 ke LNG dalam proses operasionalnya. Konversi ini telah memberikan dampak positif dalam menurunkan intensitas emisi yang dihasilkan oleh pabrik. Dengan menggunakan Gas Bumi sebagai bahan bakar, INALUM berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca dan polutan lainnya yang dihasilkan dari proses peleburan aluminium. Dalam proses konversi bahan bakar Solar B30 ke LNG, sebagai sumber energi yang lebih bersih dan memiliki emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan Solar B30. INALUM telah berhasil mengurangi intensitas emisi CO₂ dan emisi gas polutan lainnya, memberikan dampak positif pada kualitas udara dan lingkungan sekitar pabrik.

4. Emisi Udara

Perusahaan menjalankan operasi peleburan aluminium terpadu yang menguntungkan, aman dan ramah lingkungan untuk meningkatkan nilai bagi pemangku kepentingan seperti yang ditetapkan dalam misi perusahaan. Pabrik peleburan dilengkapi dengan *Gas Cleaning System* untuk menghindari polusi yang disebabkan oleh gas buang termasuk fluoride dan debu dari pabrik reduksi serta SO_x dan TAR dari Pabrik Pemanggang Anoda. Pabrik peleburan juga memiliki 27 (dua puluh tujuh) *unit dry scrubbing* yang terhubung ke tiga jalur pot. Untuk pengolahan emisi gas, alumina disemprotkan ke aliran gas yang mengandung fluoride. Hampir semua fluoride dalam gas bereaksi dengan alumina dan terserap. Alumina yang diperkaya fluoride dan partikulat lainnya kemudian dikembalikan ke tungku peleburan sementara gas bersih dibuang melalui cerobong asap. INALUM melakukan pemantauan emisi secara kontinu (*Continuous Emissions Monitoring Systems /CEMS*). Selain itu, pemantauan emisi dan kualitas udara ambien di lingkungan dilakukan secara berkala oleh pihak ketiga Independen yang terakreditasi KAN dan Laboratorium Lingkungan sesuai ketentuan Peraturan dan Perundangan yang berlaku.

5. Air

Dalam melakukan upaya mitigasi terhadap kerusakan lingkungan (tanah, air dan udara), INALUM melakukan efisiensi air termasuk upaya penurunan beban pencemar air limbah. Hal ini sejalan visi, misi dan nilai perusahaan yang telah ditetapkan. Dalam operasionalnya, INALUM menetapkan rencana strategis dan jangka panjang untuk optimalisasi pengelolaan lingkungan salah satunya adalah efisiensi air dan penurunan

beban pencemar air. Untuk pemantauan kualitas air buangan dilakukan secara berkala oleh pihak ketiga independent yang terakreditasi KAN dan Laboratorium Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan dan peundangan yang berlaku. Nama program efisiensi air tersebut beberapa terimplementasi dari tahun 2022 sampai 2024 seperti :

- a) Daur ulang air pendingin Main Fan pada unit pembersih gas
 - b) Penggantian pipa sirkulasi air pendingin kompresor di plant utility
 - c) Recycle air outlet WWTP ke Baking Plant
 - d) Recycle air pendingin peralatan pressing dan heating di Rodding Plant
 - e) Recycle air pendingin kompresor di Utility Plant
 - f) Pembatasan konsumsi air ke proyek pembangunan gedung baru
 - g) Pembatasan konsumsi air untuk operasional gedung baru
 - h) Efektifitas distribusi air ke masyarakat dan Masjid Al Muhajirin Kuala Tanjung
 - i) Penyediaan Sumber Air Bersih Untuk Oprasional Kegiatan Sekolah
6. Pengelolaan Limbah B3

PT INALUM berkomitmen tinggi dalam pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Salah satu wujudnya adalah melakukan kegiatan inventarisasi limbah B3 dan melaporkan neraca limbah B3 secara rutin kepada pihak terkait (pemerintah Republik Indonesia) dalam rangka mematuhi peraturan lingkungan hidup yang berlaku.

Sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, INALUM melakukan pengelolaan limbah B3 dengan mengedepankan prinsip 4R yaitu *reduce* (pengurangan pada sumbernya), *reuse* (penggunaan kembali), *recycle* (daur

ulang) dan *recovery* (perolehan kembali). Dalam pengelolaan limbah khususnya *Spent Pot Lining*, INALUM bekerjasama dengan pihak ketiga berizin untuk pemanfaatan sebagai alternatif material di industri semen dan menghindari *Landfill* sebagai pengelolaan akhir limbah.

7. Keanekaragaman Hayati

Komitmen perusahaan terkait Keanekaragaman Hayati tertuang dalam kebijakan perusahaan melakukan upaya mitigasi terhadap penurunan nilai Indeks Keanekaragaman Hayati (IKH). INALUM mendapatkan penghargaan Nasional Lingkungan Hidup di bidang Penanaman Mangrove pada tahun 2021 yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Batubara Republik Indonesia serta Penghargaan CSR Award 2020 kategori Platinum di bidang Penghijauan Lahan Kritis Hutan Danau Toba pada tahun 2020 yang diberikan oleh *Corporate Forum of Community Development*. Selain itu, INALUM juga melakukan program penangkaran rusa tutul sebagai upaya perlindungan keanekaragaman hayati dan sebagai wadah untuk melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat. Nama program keberlanjutan tersebut seperti :

- a) Penanaman Pohon Trembesi di sekitar kantor
- b) Penangkaran Rusa di Komplek Perumahan Tanjung Gading
- c) Penanaman Mangrove dengan Kelompok tani cinta mangrove dan TNI
- d) Penanaman Makadamia dengan metode tanam Plant Distancing
- e) Penghijauan di areal Sekolah SMA Sei Suka

Corporate Social Responsibility (CSR) diartikan sebagai sebagai komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan

berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas.⁴⁶ Penerapan kegiatan *corporate social responsibility* didasarkan pada banyak alasan dan tuntutan, sebagai paduan antara faktor internal dan eksternal. Sebagaimana dijelaskan lebih jauh oleh Frynas yang melihat bahwa pertimbangan perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR antara lain umumnya karena alasan-alasan berikut:⁴⁷

1. Untuk memenuhi regulasi, hukum dan aturan
2. Sebagai investasi sosial perusahaan untuk mendapatkan Image yang positif
3. Bagian dari strategi bisnis perusahaan
4. Untuk memperoleh *licence to operate* dari masyarakat setempat
5. Bagian dari risk management perusahaan untuk meredam dan menghindari konflik sosial

Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) sangat bergantung pada cara setiap perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. CSR merupakan program dari perusahaan yang berhubungan langsung kepada masyarakat sekitar. Program CSR yang bermanfaat dan dapat digunakan dengan baik oleh masyarakat secara tidak langsung akan berdampak positif terhadap citra dari perusahaan.

B. Kebijakan Pemerintah terhadap Implementasi UU No. 32 Tahun 2009

⁴⁶ Busyra Azheri, *Corporate social responsibility: Dari voluntary menjadi mandatory* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).

⁴⁷ J. G. Frynas, "Corporate social responsibility in the oil and gas sector," *The Journal of World Energy Law & Business*, 3.2 (2009), 178–95 <<https://doi.org/10.1093/jwelb/jwp012>>.

Berdasarkan pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah dijelaskan terkait tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah bertugas dan berwenang seperti :

1. menetapkan kebijakan nasional;
2. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
3. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional;
4. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;
5. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
6. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca;
7. mengembangkan standar kerja sama;
8. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
9. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;
10. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;
11. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3;
12. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut;
13. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau

- kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara;
14. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah;
 15. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
 16. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
 17. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian sengketa;
 18. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
 19. menetapkan standar pelayanan minimal;
 20. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 21. mengelola informasi lingkungan hidup nasional;
 22. mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
 23. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
 24. mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup;
 25. menerbitkan izin lingkungan;
 26. menetapkan wilayah ekoregion; dan aa.melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

Selain itu, dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maka

pemerintah provinsi bertugas dan berwenang:

1. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
2. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;
3. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
4. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
5. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
6. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
7. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
8. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;
9. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
10. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
11. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa;
12. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan; m. melaksanakan standar pelayanan minimal;
13. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat

yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi;

14. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;
15. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
16. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
17. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan
18. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:

1. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
2. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
3. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;
4. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
5. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
6. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
7. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
8. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
9. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
10. melaksanakan standar pelayanan minimal;

11. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
12. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
13. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
14. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
15. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
16. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan pasal 72 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan. Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Pejabat pengawas lingkungan hidup berwenang :

1. melakukan pemantauan;
2. meminta keterangan;
3. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
4. memasuki tempat tertentu;
5. memotret;
6. membuat rekaman audio visual;

7. mengambil sampel;
8. memeriksa peralatan;
9. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
10. menghentikan pelanggaran tertentu

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup. Berdasarkan pasal 82 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.

C. Implementasi UU No. 32 Tahun 2009 oleh PT. INALUM

Undang - Undang No. 32 tahun 2009 menjelaskan mengenai perlindungan serta pengelolaan terhadap lingkungan hidup yaitu upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁴⁸

PT. Inalum berhasil menjadi salah satu perusahaan aluminium di dunia yang berhasil menerima Certificate of emission reduction dari United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dan meraih proper Hijau pada tahun 2019 - 2020 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan

⁴⁸ S. E. Bahri, S., Hasibuan, L. M., & Pasaribu, "Pengaruh Komunikasi Dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Kepuasan Kerja Pegawai Pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Jesya," *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 1.5 (2022), 229–44.

Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) dalam menjalankan aktivitas produksinya (Setiawan et al., 2021). Adapun penerapan proses produksi diantaranya, pengendalian proses 3R, Efisiensi konsumsi sumber daya alam, Efisiensi energi, serta penurunan emisi konvensional dan gas rumah kaca. Terdapat juga pengendalian end-of-pipe yang diantaranya adalah wastewater treatment, pengendalian emisi dan pengelolaan limbah B3 dan non B3.

Dalam mengelola limbah, perusahaan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dimana proses pengolahan, penyimpanan, dan pembuangan selalu diawasi dan dilaporkan ke fungsi K3LH dan instansi terkait. Sebagian dari timbulan limbah dikelola dengan melibatkan pihak ketiga yang memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berdasarkan kontrak yang telah disepakati. Limbah operasional PT. INALUM memiliki dampak terhadap lingkungan dan sosial.

PT. INALUM menghasilkan limbah pada B3 yang dialihkan mencapai 97% dan limbah padat non B3 mencapai 100% dari limbah yang dihasilkan. Oleh karena itu, PT. INALUM melakukan pengelolaan limbah sebagai berikut :

1. Limbah Pada Non B3

- a) Melakukan pengelolaan sampah domestik yang ditimbulkan.
- b) Melakukan program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) sampah domestik.
- c) Melakukan pemisahan dan pemilahan sampah (*organic-non organic*).
- d) Melakukan kerja sama dan pendampingan Bank Sampah dengan masyarakat.
- e) Mengurangi penggunaan plastik.

2. Limbah B3

- a) Melakukan pengelolaan Limbah B3 yang ditimbulkan.
- b) Melakukan program pengurangan Limbah B3.
- c) Melakukan penyimpanan limbah B3 pada fasilitas TPS LB3 berizin.
- d) Melakukan pengangkutan dan pengolahan akhir limbah B3 bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki izin dari instansi terkait.

Selain itu PT. INALUM juga menerapkan *Program Corporate Social Responsibility (CSR)*. *Program Corporate Social Responsibility (CSR)* sangat bergantung pada cara setiap perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. CSR merupakan program dari perusahaan yang berhubungan langsung kepada masyarakat sekitar. Program CSR yang bermanfaat dan dapat digunakan dengan baik oleh masyarakat secara tidak langsung akan berdampak positif terhadap citra dari perusahaan. Sehingga, PT. INALUM sudah menerapkan dan berupaya dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa setiap usaha atau kegiatan berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal. Selanjutnya, berdasarkan pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa setiap usaha dan kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL maka wajib memiliki izin lingkungan. PT. INALUM telah memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Hal ini dibuktikan dengan Sertifikasi ISO 14001:2015, yang memenuhi persyaratan standar internasional Sistem Manajemen

Lingkungan. Selain itu, INALUM telah memperoleh Peringkat Hijau dalam "Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)" sebuah program untuk Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Lingkungan yang Bertanggung Jawab.

Berdasarkan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa setiap usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting lingkungan hidup atau ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, serta mengancam kesehatan dan keselamatan manusia maka wajib melakukan analisis resiko lingkungan hidup. Analisis resiko lingkungan hidup meliputi pengkajian resiko, pengelolaan resiko dan komunikasi resiko. PT. INALUM memiliki izin lingkungan untuk membuka usaha. Perusahaan ini telah memperoleh Sertifikasi ISO 14001:2015 yang memenuhi persyaratan standar internasional Sistem Manajemen Mengenai pelestarian lingkungan.

Berdasarkan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib melakukan audit lingkungan hidup. Dalam kebijakan pengelolaan lingkungan, PT. INALUM memiliki Surat Edaran No. 001/O/DIROP/2022 tentang Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Lingkungan, Energi, dan Hak Asasi Manusia, yang menekankan komitmennya terhadap pengelolaan lingkungan melalui implementasi Sistem Manajemen Lingkungan dan Energi. Dengan demikian, PT. INALUM telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam melakukan audit lingkungan hidup secara rutin untuk memastikan kinerja pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab.

Namun sebelum tahun 2019 PT. INALUM memberikan dampak yang masih

tertinggal yaitu menyisakan beban bagi lingkungan karena prosesnya menghasilkan CO₂ dan gas Fluor serta limbah padat (8700 ton/tahun) yang mengandung *Cyanida*. Bencana lain adalah banjir pada enam Kecamatan di Asahan karena sistem pengelolaan bendungan yang mengatur ketinggian Danau Toba yang hanya berorientasi pada kestabilan volume produksi listrik untuk proses peleburan. Sebelum tahun 2013, PT. INALUM harus menangani timbunan limbah pot lining yang mengandung sianida.

Limbah operasional PT. INALUM memiliki dampak terhadap lingkungan dan sosial. Pencemaran air, tanah, dan udara yang disebabkan oleh limbah tersebut berpotensi mengganggu ekosistem dan kesehatan. Menurut laporan berkala Dokumen Pengelolaan Lingkungan PT Inalum No. LMR-002/2010 tanggal 21 Juli 2010, terdapat Bahan Pelapis Bekas 6.500 ton/tahun, Katoda Bekas 2.200 ton/tahun dan Debu Aluminium 730 ton/tahun. Selain itu terdapat, Air limbah 48 M³/hari yang terdiri dari limbah spl, spray dan pendingin. PT. INALUM tidak pernah mengabarkan bahwa kandungan limbahnya mengandung bahan *Cyanide*. Keberadaan *Cyanida* baru diketahui setelah terjadi kematian ikan di laut Batubara sebagai lokasi kegiatan PT. INALUM. Hasil penelitian Diskanla Batubara tersebut diperoleh hasil kandungan *Cyanida* dalam air laut telah mencapai 0,109 ppm, karena batas toleransi terhadap bahan kimia itu cuma sekitar 0.02 ppm).⁴⁹

Penanganan Limbah Padat mengandung Cyanida dan Fluoride sebesar 8.700 ton/tahun (Pot Lining dan Katoda Bekas) dilakukan dengan memaparkan ke rawa-rawa. Pada tahun 2010 timbunan mengandung limbah berbahaya ini

⁴⁹ <<http://news.okezone.com/read/2010/04/23/340/325539/pt-inalum-cemari-laut-batubara:batubaranews.com, Harian Seputar Indonesia>>.

ditutupi dengan tanah dan di atasnya ditutupi tanaman rumput. Diperkirakan jumlahnya selama beroperasi hampir 30 tahun sudah melebihi dua ratus ribu ton (200.000 ton). Laporan Berkala Dokumen Pengelolaan Lingkungan PT Inalum No. LMR-002/2010 tanggal 21 Januari 2010 menyatakan bahwa 58,77 % karyawan PT Inalum dinyatakan tidak sehat. Pemerintah (Pusat dan Provinsi) harus melakukan Audit Lingkungan Paksa pada PT Inalum karena telah memberikan keterangan/informasi yang tidak benar dalam kegiatan usahanya menangani masalah lingkungan, khususnya limbah B3. Ada banyak hal yang perlu diungkap, khususnya mengenai limbah yang memberi dampak negatif terhadap manusia dan lingkungan.⁵⁰

Sehingga, walaupun sekarang PT. INALUM sudah menerapkan pengelolaan industri berkelanjutan, seharusnya pemerintah lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada perusahaan dalam pelanggaran yang telah dilakukan sebelum tahun 2019 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini dikarenakan jumlah limbah yang dihasilkan setelah bertahun-tahun tetap akan memberikan dampak yang berkepanjangan untuk lingkungan. Sanksi tegas tanpa keringanan dan toleransi harus diberikan agar memberikan efek jera dan keadilan bagi masyarakat dan lingkungan yang terkena dampak negatif kegiatan perusahaan tersebut.

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4)

⁵⁰ <<http://theantidote.wordpress.com/2007/01/16/aluminium-smelter-in-the-eastern-cape/>>.

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun serta denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00. Selain itu, Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa apabila perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling sedikit.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. PT. INALUM sudah memulai menjaga lingkungan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu melakukan penurunan emisi GRK hingga 0,736 TonCO₂eq dengan melakukan *Isolating Power System With Switch-Gear*. Kemudian dalam pengelolaan limbah B3, INALUM melakukan *Reclaiming Lube-Oil* sehingga mampu mengurangi limbah B3 sebesar 1,16 ton. Sementara dalam efisiensi air, INALUM memodifikasi rotasi sudut *inlet refrigerator* untuk optimalisasi proses pendinginan dan berhasil meningkatkan efisiensi air hingga 1.088.640 m³.
2. PT. INALUM berkomitmen dengan menerapkan CSR (Corporate Social Responsibility) untuk memperhatikan makhluk hidup dan lingkungan di sekitar produksinya dengan melakukan beberapa program seperti konservasi di Danau Toba, optimalisasi pembibitan pohon, pemberdayaan ikan jurung, dan program keberlanjutan lainnya.
3. Dampak dari produksi PT. INALUM adalah berupa limbah operasional seperti pencemaran air, tanah, dan udara sehingga berpotensi mengganggu ekosistem dan kesehatan.

B. Saran

Pemerintah harus lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada

perusahaan dalam pelanggaran yang telah dilakukan sebelum tahun 2019 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini dikarenakan jumlah limbah yang dihasilkan setelah bertahun-tahun tetap akan memberikan dampak yang berkepanjangan untuk lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni , Bandung, 1996, hlm. 99
- Aditia Syaprillah, Buku ajar mata kuliah Hukum Lingkungan, Rajawali pers, Yogyakarta, 2016, hlm 12
- Bambang Mudjiyanto, Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif, Tiarana Lokus, Yogyakarta, 2014.
- Busyra Azheri, Corporate social responsibility: Dari voluntary menjadi mandatory (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).
- Franz Magnis Suseno, Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- H.L.A.Hart, Konsep Hukum, Jakarta, Nusa Media, 2011.
- I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Jakarta, Prenada Media Group, 2016.
- Ishaq. Dasar-dasar Ilmu Hukum. Jakarta. Sinar Grafika. 2009. hlm. 43
- Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
- Laily Ratna, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Bengkulu, MIH Unihaz, 2022.
- Laily Ratna, *Pengantar Hukum Lingkungan* , Bengkulu, MIH Unihaz 2022
- Lawrence M. Friedman, *The Republic of Choice: Law, Authority, and Culture*, Yale: Harvard University Press, 1990.
- Lili Rasjidi dan Ira Tania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2002.

- N D Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris (Pustaka pelajar, 2010).
- Purba J., Pengelolaan Lingkungan Sosial, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 2
- Ridwan J., Hukum Tata Ruang, Nuansa, Bandung, 2013, hlm. 68
- R. T.M Sutamihardja, Kualitas dan Pencemaran Lingkungan, Institut Pertanian Bogor, 1978, hlm. 3
- Salim, E., Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1989, hlm. 76
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta , 2009.
- Silalahi, D. (2011). AMDAL dalam Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia. Bandung: PT Suara Harapan Bangsa.
- Soemartono, G. P. (1991). Mengenal hukum lingkungan Indonesia. Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta , 2018.
- Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Bandung, Alumni, 1994.
- Tanjung, Shalahudin Djalal. Toksikologi Lingkungan.. Penerbit Pusat Studi Lingkungan Hidup, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta 2002, hlm 23.

B. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999

Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000

C. Jurnal

Ateng Syarifudin, Perkembangan Hukum Sebagai Suatu Sistem, Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Barabasz W, Albinska D, Jaskowska M, Lipiec J. Ecotoxicology of Aluminium. *Pol J Environ Stud.* 2002;11(3):199–203.

Bhumi, S. 2012. Identifikasi Keluhan Masyarakat Akibat Industri Daur Ulang Alumunium Di Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Universitas Negeri Surabaya.

Çakanyıldırım, Ç., & Gürü, M. (2021). Perkembangan Teknologi Produksi Aluminium, Dampak Lingkungan, dan Area Penerapan. *Jurnal Politeknik*, 24(2), 585–592.

Frynas, J. G. (2009). Corporate social responsibility in the oil and gas sector. *The Journal of World Energy Law & Business*, 2(3), 178–195.

<https://doi.org/10.1093/jwelb/jwp012>

Hasibuaban, N. A. (2022). Tinjauan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Dan Fikih Lingkungan Terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan Yang

Dilakukan Oleh Pt. Semen Indonesia Gunem SKRIPSI, 32, 87.
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/38989%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/38989/17421126.pdf?sequence=1>

Keith S, Jones D, Rosemond Z, Ingerman L, Chappell L (2008) Potential for human exposure. *Toxicological Profile for Aluminum*:175–227

Luthvi Febryka Nola, "UPAYA PELINDUNGAN HUKUM SECARA TERPADU BAGI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)", *NEGARA HUKUM*: Vol. 7, No. 1, Juni 2016.

Mohammad FS, Al Zubaidy EAH, Bassioni G. Effect of aluminum leaching process of cooking wares on food. *Int J Electrochem Sci*. 2011;6(1):222–230.

S. E. Bahri, S., Hasibuan, L. M., & Pasaribu, "Pengaruh Komunikasi Dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Kepuasan Kerja Pegawai Pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Jesya," *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 1.5 (2022), 229–44.

Setiawan, A., Riady, R., Program, A., Metalurgi, S. T., Pertambangan, J. T., & Mineral, F. T. (2021). Pengaruh Proses Ageing Dan Powder Coating Pada Aluminium Profil Section 11309. www.indiamart.com

Simarmata, R, *Perlindungan lingkungan hidup terhadap dampak industri: Studi kasus PT. INALUM di Kuala Tanjung, Sumatera Utara*. *Jurnal Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, 2019.

Yustika, D. M. *Analisis dampak lingkungan hidup (AMDAL) dalam pengelolaan lingkungan industri PT. INALUM*. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 2017

D. Sumber Lain

<https://www.inalum.id/id/tentang-kami/profil-perusahaan>. Diakses pada tanggal 1 Mei 2024.

<https://www.inalum.id/id/esg/lingkungan>. Diakses 27 Mei 2024

<https://www.inalum.id/id/esg/lingkungan/keberlanjutan-lingkungan>. Diakses 27 Mei 2024

<https://www.inalum.id/id/read/kinerja-lingkungan-inalum-unit-paritohan-2023-merawat-pesisir-toba>. Diakses pada 27 Mei 2024

<https://www.inalum.id/id/read/kajian-lca-terhadap-eco-inovasi-plta-paritohan>. Diakses pada 27 Mei 2024

<https://mediaindonesia.com/ekonomi/515772/pendapatan-inalum-semester-i-meningkat-344>. Diakses pada 27 Mei 2024

<https://www.inalum.id/id/faq>. Diakses pada 27 Mei 2024

Sugeng, Pengertian Lingkungan Hidup dan Unsur. <http://everythingaboutvanrush88.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-lingkungan-hidup-%20dan-unsur.html>. Diakses pada tanggal 28 Mei 2024

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=id&hl=id&client=srp&u=https://www.aluminiumleader.com/production/how_aluminium_is_produced/ Diakses pada 28 Mei 2024

<https://www.iea.org/reports/aluminium> . Diakses pada 28 Mei 2024

<https://data.blitarkab.go.id/public/assets/upload/pdf/Kajian%20Lingkungan%20Hidup%20Strategis%20%28KLHS%29%20RPJPD%20Kabupaten%20Blitar%20Tahun%202025-2045.pdf> Diakses pada 29 Mei 2024

<http://news.okezone.com/read/2010/04/23/340/325539/pt-inalum-cemari-laut-batubara:batubaraneews.com,%20Harian%20Seputar%20Indonesia>

Diakses pada 30 Mei 2024

<http://theantidote.wordpress.com/2007/01/16/aluminium-smelter-in-the-eastern-cape/> Diakses pada 30 Mei 2024